

Rat für Forschung,
Wissenschaft, Innovation
und Technologieentwicklung

EMPFEHLUNG

Erfolgreich studieren in Österreich

Potenziale nutzen, Chancengerechtigkeit stärken,
Zukunft gestalten

2. Juni 2026

DOI: [10.5281/zenodo.20308045](https://doi.org/10.5281/zenodo.20308045)

EMPFEHLUNG

Erfolgreich studieren in Österreich

Potenziale nutzen, Chancengerechtigkeit stärken, Zukunft gestalten

Inhalt

Vorwort	3
Ausgangslage und Handlungsbedarf.....	4
1) Die richtige Studienwahl.....	7
Empfehlung 1: Bildungs- und Berufsorientierungsformate	7
Empfehlung 2: Reform der Studienberechtigung	11
Empfehlung 3: Förderliche Zulassungsmodalitäten	11
Empfehlung 4: Ganzheitliche Studieneingangsbegleitung.....	13
Empfehlung 5: Systemische Chancengleichheit.....	14
2) Planbarkeit im Studium	16
Empfehlung 6: Moderne Studien-Governance	16
Empfehlung 7: Reform des österreichischen Studienrechts.....	18
3) Leistbarkeit und Attraktivität des Studiums.....	21
Empfehlung 8: Studienerfolgsrelevante Studienfinanzierung	21
Empfehlung 9: Strategische Talente Attraktion und Bindung	24
4) Strategische Entwicklung des Hochschulraums.....	26
Empfehlung 10: Komplementäre Hochschulentwicklung.....	26

Erfolgreich studieren in Österreich

Potenziale nutzen, Chancengerechtigkeit stärken, Zukunft gestalten

Vorwort

Das Projekt „Studieren in Österreich“ wurde auf Basis der Empfehlung zur FTI- und Wissenschaftspolitik des FORWIT im September 2024, die Regelstudiendauer als Normalfall für Studierende in Österreich zu etablieren, initiiert. Die Analysen weisen auf einen dringenden Handlungsbedarf in zwei eng miteinander verknüpften Problemkomplexen hin: (i) eine unzureichende Anzahl an Absolvent:innen bei zugleich geringer sozialer Durchlässigkeit sowie (ii) Ineffizienzen im Studienverlauf (lange Studiendauern, hohe Abbruch- und Unterbrechungsquoten), insbesondere im universitären Sektor. Diese Defizite beeinträchtigen nicht nur individuelle Bildungsbiografien, sondern schwächen auch die Innovationsfähigkeit, die Flexibilität am Arbeitsmarkt sowie die gesellschaftliche Kohäsion und demokratische Resilienz des Landes.

Vor diesem Hintergrund formulierte die eigens eingerichtete Arbeitsgruppe vier zentrale Postulate für die weiteren Analysen und Empfehlungen:

- 1) **Die richtige Studienwahl** – Die richtige Studienwahl muss schon früh in der Schule, spätestens jedoch in der Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP), bestmöglich unterstützt werden. Dabei bedarf es einer Gesamtsicht auf das Bildungs- und Hochschulsystem.
- 2) **Planbarkeit im Studium** – An den Universitäten muss die Planbarkeit des Bachelorstudiums für Vollzeitstudierende sichergestellt und – im Gegenzug – mehr Verbindlichkeit von den Studierenden eingefordert werden. Das Ziel muss sein, dass für möglichst viele Studierende ein Bachelorstudium in der Regelstudienzeit zum Normalfall wird.
- 3) **Leistbarkeit und Attraktivität des Studiums** – Die Leistbarkeit des Bachelorstudiums in Regelstudienzeit muss für alle Studierenden, die ein Studium zielstrebig betreiben, ohne umfangreiche Nebenerwerbstätigkeit gewährleistet sein. Den hierfür notwendigen Investitionen in Studienbeihilfen sind eine höhere Effizienz des Hochschulsystems und die resultierenden positiven volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Effekte gegenüberzustellen (Rentabilitätsaspekt).
- 4) **Strategische Entwicklung des Hochschulraums** – Die strategische Weiterentwicklung des Hochschulraums als erstklassigen Bildungsplatz für Wissenschaft und Forschung erfordert ein koordiniertes Zusammenwirken der Hochschulsektoren und -ebenen. Für einen Ausbau des Fachhochschulsektors müssen politische Leitlinien und systemische Anforderungen des Hochschulsystems in Einklang gebracht werden.

Das Projekt „Studieren in Österreich“ wurde parallel zur Hochschulanalyse des FORWIT als eigenständige Initiative durchgeführt.¹ Während die Analyse sich auf eine Beschreibung des gesamten Hochschulsystems entlang der drei Kernaufgaben (Lehre, Forschung, Dritte Mission) konzentriert und als Diskussionsgrundlage für die Ausarbeitung der Hochschulstrategie der Bundesregierung dient,

¹ FORWIT: Analyse des österreichischen Hochschulsystems (FORWIT, April 2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19521681>

fokussiert das vorliegende Dokument auf konkrete Handlungsempfehlungen für die Bereiche Studierende und Studium. Um diese Erkenntnisse wirksam zu nutzen, regen die Mitglieder der Arbeitsgruppe an, die Ergebnisse direkt in den laufenden Strategieprozess zur Hochschulstrategie 2040 einzubringen. Vor dem Hintergrund der aktuell geführten Diskussionen zur Hochschulfinanzierung in Österreich bildet die Empfehlung eine ergänzende Perspektive, insbesondere im Hinblick auf Rahmenbedingungen für Studium und Lehre.

Ausgangslage und Handlungsbedarf

Ein sozial durchlässiges und finanziell planbares Hochschulsystem steigert zugleich Bildungsbeteiligung und akademische Erfolgsquoten – internationale Beispiele belegen, dass Chancengerechtigkeit und Studieneffizienz keine konkurrierenden Ziele sind, sondern sich wechselseitig verstärken.

Ein moderner Staat hat das fundamentale Interesse, allen Menschen einen fairen Zugang zu Bildung und Hochschulstudien zu ermöglichen. Ausgaben für Bildung stellen dabei keine Kosten, sondern Investitionen in die Zukunft einer Gesellschaft dar. Aus demokratie-, sozial- und wirtschaftspolitischer Perspektive ist die konsequente Nutzung vorhandener Potenziale – insbesondere jene junger Menschen – entscheidend. Bildungs- und Kompetenzförderung zahlen sich dabei mehrfach aus. Sie stärken individuelle Lebenschancen, sichern gesellschaftlichen Zusammenhalt und bilden die Voraussetzung für Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit² sowie für die Wahrung unserer europäischen Werte. Hochschulen nehmen hierbei eine Schlüsselrolle ein. Sie sind die Motoren für den gesellschaftlichen Fortschritt, indem sie mit der Ausbildung hochqualifizierter Absolvent:innen sowie exzellenter Wissenschaft und Forschung die Grundlage dafür bilden, damit Österreich im globalen Wettbewerb bestehen und eine zukunftsfähige Gesellschaft bleiben kann.

Vor diesem Hintergrund wurden in vielen europäischen Ländern bereits seit den 1960er- und 1970er-Jahren Reformen zur Öffnung des Hochschulzugangs umgesetzt. In Österreich wurde mit der Abschaffung der Studiengebühren im Jahr 1972 ebenfalls ein starkes Signal für den „freien Hochschulzugang“ gesetzt. Die Anzahl Studierender stieg danach rasant an. Während im Jahr 1970 etwa 50.000 Studierende an Universitäten in Österreich inskribiert waren, hat sich die Zahl heute mit rund 265.000 Studierenden etwa verfünffacht. Hinzukommen etwa 130.000 Studierende an Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten sowie Privathochschulen. Damit ist es in wenigen Jahrzehnten gelungen, den Zugang in das Hochschulsystem, für breitere Bevölkerungsgruppen zu öffnen.

Diese Expansion brachte jedoch Herausforderungen mit sich, die bislang nur teilweise bewältigt werden konnten. Die damit einhergehenden Problemfelder – etwa eine Überlastung von Ressourcen und Infrastruktur, inadäquate Betreuungsverhältnisse durch hohe Studierendenzahlen,³ längere Studiedauer und höhere Abbruchquoten⁴ – konnten im österreichischen Hochschulraum, anders als in vergleichbaren Ländern (etwa Schweden, Dänemark, Niederlande), noch nicht befriedigend adressiert werden.⁵ Diese strukturellen Defizite manifestieren sich an den Hochschulen – insbesondere an

² European Commission. Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture., Investing in Education 2025 (Publications Office, 2025), <https://data.europa.eu/doi/10.2766/3311714>.

³ Vgl. FORWIT. FTI-Monitor – Tertiäre Bildung B.1. Teilindikator „Betreuungsverhältnis Universitäten“ (ISCED 6-8). URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.1>

⁴ OECD, *Education at a Glance 2025: OECD Indicators*, Education at a Glance (OECD Publishing, 2025), <https://doi.org/10.1787/1c0d9c79-en>. Chapter B5., Table B5.1. Completion rates of new entrants into tertiary education, by level of education and timeframe (2023). URL: <https://stat.link/5mzczv7>

⁵ Angemerkt sei hier, dass sich die Struktur des Hochschulraums in den genannten Ländern, besonders hinsichtlich der Größe der Hochschulsektoren (Universitäten/Fachhochschulen), von Österreich unterscheidet. Einerseits durch die

Universitäten – in konkreten Studienrealitäten. Besonders in stark nachgefragten Studienrichtungen ohne Zugangsregelungen erschweren überfüllte Lehrveranstaltungen, eine geringe Betreuungsdichte und begrenzte Seminar- und Praktikumsplätze ein planbares und effizientes Studium.

Die Auswirkungen zeichnen sich sowohl in einer geringen Absolvent:innenquote an Hochschulen als auch einer mäßig guten sozialen Durchmischung der Studierendenpopulation ab – beides liegt unter dem Niveau vieler europäischer Vergleichsländer.⁶ Besonders problematisch ist dabei die Chancengleichheit. Personen aus Familien ohne akademischen Hintergrund sind beim Hochschulzugang unterrepräsentiert und ein etwaiger Hochschulzugang erfolgt häufig erst später im Lebensverlauf. Insbesondere Personen dieser Gruppe sowie Studierende mit nicht-traditionellen Zugangswegen sind überproportional von Studienabbrüchen betroffen. Als zentrale Ursachen sind mangelnde Planbarkeit, fehlende kontinuierliche Betreuung und die Notwendigkeit umfangreicher Erwerbstätigkeit während des Studiums zu nennen. Die Daten zur durchschnittlichen Studiendauer, zur Nebenerwerbstätigkeit und zu Studienabbruchsraten sind im internationalen Vergleich des Universitätssektors beunruhigend.

Neben den genannten strukturellen Rahmenbedingungen sind es individuelle Voraussetzungen sowie eine „strukturell verankerte Unverbindlichkeit“, die das österreichische Hochschulsystem prägen. Diese Unverbindlichkeit äußert sich u. a. darin, dass die Regelstudienzeit von vielen Studierenden nicht als realistischer Orientierungsrahmen, sondern als formale Vorgabe wahrgenommen wird, deren Überschreitung gesellschaftlich wie institutionell weitgehend folgenlos bleibt. In Kombination mit einem offenen Zugang zu vielen Studienrichtungen und dem Fehlen nennenswert wirksamer Anreize für einen zügigen Studienabschluss entsteht ein Umfeld, in dem ein zeitlich ausgedehntes Studium – oft verbunden mit umfangreicher Erwerbstätigkeit – zur gelebten Normalität geworden ist. Diese (Studien-)Kultur steht jedoch zunehmend im Widerspruch zu den Anforderungen eines effizienten, chancengerechten und international wettbewerbsfähigen Hochschulsystems.

Lange Studiendauern und hohe Abbruchquoten stellen nicht nur für betroffene Studierende Belastungen dar, sondern sind auch aus gesamtgesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Sichtweise problematisch. Sie verringern die Effizienz des Hochschulsystems, erhöhen öffentliche Kosten und verkürzen die Lebensarbeitszeit akademisch qualifizierter Fachkräfte. Gleichzeitig wächst in einer wissens- und innovationsgetriebenen Arbeitswelt der Bedarf an tertiär ausgebildeten Personen kontinuierlich. Ein hoher Bildungsstand der Bevölkerung korreliert darüber hinaus mit Flexibilität am Arbeitsmarkt, demokratischer Stabilität, gesellschaftlicher Teilhabe und sozialer Mobilität – zentrale Voraussetzungen für die Resilienz moderner Gesellschaften. Durch gezielte Reformen entsteht nicht nur die Chance, Bildungsgerechtigkeit zu erhöhen, sondern auch die Weichen für eine widerstandsfähige, zukunftsfähige Gesellschaft und eine innovative Wirtschaft zu stellen, die den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen ist.

Parallel zu diesen strukturellen Herausforderungen befinden sich die Hochschulen in tiefgreifenden Transformationsprozessen, die zugleich erhebliche Chancen bieten. Entwicklungen in Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz eröffnen neue Möglichkeiten für flexible Lehr- und Lernformate – etwa durch hybride Modelle, die Präsenz- und Onlinelehre sinnvoll kombinieren – und bergen erhebliches Potenzial für Flexibilisierung und Zugänglichkeit von Hochschulstudien. Lifelong Learning-Angebote gewinnen an Bedeutung und Vielfalt muss als Stärke begriffen werden, was gezielte Unterstützung erfordert, insbesondere für unterrepräsentierte Gruppen wie *First Generation Students*. Zugleich

unterschiedliche Gliederung der Sekundarstufe II (Berufsbildende mittlere und höhere Schulen in Österreich), andererseits aufgrund historischer Entwicklungen, aber auch aufgrund hochschulpolitischer Entscheidungen jüngerer Zeit, hinsichtlich des quantitativen Ausbaus des Fachhochschulsektors (vgl. Empfehlung zur Weiterentwicklung des Fachhochschulsektors im österreichischen Bildung- und Wissenschaftssystem. Rat für Forschung und Technologieentwicklung. 2017 (<https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/R240046.pdf>)).

⁶ Intergenerational mobility in educational attainment (2012 and 2023). OECD; Educational attainment of adults (2024) Table A1.4. (web only). URL: <https://stat.link/vur4y1>

erfordern herausfordernde Entwicklungen globalen Ausmaßes – von Klimawandel über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz in Wissenschaft, Forschung und Gesellschaft, bis hin zu geopolitischen Konflikten und davon induzierten Abhängigkeiten – verstärkt interdisziplinäre Lösungsansätze, bieten aber auch Chancen. Eine wesentliche Aufgabe der Hochschulen, Skills wie kritisches Denken, analytische Fähigkeiten, Kreativität und Kollaboration, die für das Lösen komplexer Probleme notwendig sind, gezielt zu fördern, tritt damit zunehmend ins Zentrum. Zudem wächst die gesellschaftspolitische Verantwortung der Hochschulen für Nachhaltigkeit, Diversität, internationale Wettbewerbsfähigkeit und für den Ausbau internationaler Kooperationen. Vor diesem Hintergrund besteht breiter Konsens über den bestehenden Handlungsbedarf, der nicht nur Hochschulen und Studierende betrifft, sondern auch gesamthaft für Politik, Verwaltung und Gesellschaft besteht.

Die vorliegende Empfehlung nimmt die Themenfelder Studierenden-Management, Organisation der Lehre, Studienrecht, Ausbildungskosten, volkswirtschaftliche Auswirkungen langer Studienverweildauer und hohe Berufstätigkeit in den Fokus. Themenfelder, die wiederkehrend einem Diskurs zugeführt werden, wie zahlreiche wissenschaftliche Beiträge belegen (vgl. dazu exemplarisch ^{7,8,9,10,11}). Die hier vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen und -optionen sind Teil eines Berichts zum Vorhaben „Studieren in Österreich“.¹² Sie basieren auf den Beiträgen der Arbeitsgruppenmitglieder sowie eingeladenen Expert:innen und zielen darauf ab evidenzbasiert aufzuzeigen, wie ein leistungsfähiges, chancengerechtes und zukunftsorientiertes Hochschulsystem gestaltet werden kann. Im Fokus stehen Universitäten und Fachhochschulen als die größten Sektoren des österreichischen Hochschulsystems. Die Handlungsempfehlungen gliedern sich thematisch in folgende vier Themenkomplexe: (1) Die richtige Studienwahl, (2) Planbarkeit im Studium, (3) Leistbarkeit und Attraktivität des Studiums und (4) Strategische Entwicklung des Hochschulraums.

⁷ Elmar Pichl, *Der neue Student / die neue Studentin: essayistische Fragen und Thesen zwischen Ansprüchen und Wirklichkeiten*, FS 110 Jahre Traungau Graz, Herausforderung Zukunft, 2018, <https://www.vr-elibrary.de/doi/10.7767/9783205200833.71>.

⁸ Klaus Poier, „Effizienz und Verbindlichkeit im Studium - Reformimpulse aus der Rechtsvergleichung“, *Zeitschrift für Hochschulrecht* 19 (o. J.): 117-24, https://doi.org/https://doi.org/10.33196/zfh_r202004011701.

⁹ Martin Unger und Bianca Thaler, *Dropouts ≠ Dropouts* (IHS, 2014), <http://irihs.ihs.ac.at/2259/1/IHSPR6391129.pdf>.

¹⁰ OECD, *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*, Education at a Glance (OECD, 2021), <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>.

¹¹ Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, *Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2024* (BMBWF, 2024), <https://www.sozialerhebung.at/images/Berichte/Sola23/Materialien-zur-soziale-Lage-von-Studierenden-2024.pdf>.

¹² Anton Graschopf, *Studieren in Österreich – Potenziale nutzen, Chancengerechtigkeit stärken, Zukunft gestalten*. Bericht, 2026. DOI:10.5281/zenodo.20307901.

1) Die richtige Studienwahl

Die richtige Studienwahl muss schon früh in der Schule, spätestens jedoch in der StEOP, bestmöglich unterstützt werden. Dabei bedarf es einer Gesamtsicht auf das Bildungs- und Hochschulsystem.

Die Entscheidung für ein Hochschulstudium ist ein vielschichtiger Prozess, der weit vor der Studieneingangsphase beginnt und von einem komplexen Zusammenspiel struktureller, sozialer und finanzieller Faktoren geprägt wird. Um diesen Prozess bildungspolitisch wirksam zu gestalten, wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe des FORWIT eine Gesamtbetrachtung unternommen, die von der Sekundarstufe über den Studienzugang bis hin zur Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) reicht. Die daraus abgeleiteten Handlungsanleitungen für eine gezieltere Unterstützung der Studienwahl spannen den Bogen von schultypenspezifischer Bildungsorientierung über soziale Herkunftseffekte bis hin zu Effekten von Aufnahmeverfahren.

Empfehlung 1: Bildungs- und Berufsorientierungsformate

Bildungs- und Berufsorientierungsformate sollten verbindlich stattfinden und bereits beginnend ab der Sekundarstufe I bis zum Ende der Sekundarstufe II kontinuierlich angeboten werden.

Bildungs- und Berufsberatung darf kein punktuell Ereignis sein, sondern ist als kontinuierlicher Prozess zu verstehen, der über die gesamte Bildungskette, von der Sekundarstufe I und II, dem Übergang Schule zu Hochschule, bis zur ersten Studienphase (StEOP) mit den Jugendlichen geführt werden sollte.

Handlungsoptionen in der Sekundarstufe

Zahlreiche Forschungsergebnisse zur Bildungsgerechtigkeit zeigen, dass sich Bildungsvererbung fortsetzt. Personen deren Eltern keinen Maturaabschluss haben, sind im Universitätszugang gegenüber Personen, deren Eltern eine Matura bestanden haben, mit dem Faktor 2,98 deutlich unterrepräsentiert.¹³ Noch gravierender sind die Disparitäten beim Hochschulabschluss. Während rund 59 % der Akademikerkinder einen Hochschulabschluss erreichen, gelingt dies nur etwa 12 % der Kinder von Nicht-Akademiker:innen.¹⁴ Weiters sind deutlich weniger Bildungsinländer:innen mit Migrationshintergrund unter den Studierenden, ihre Hochschulzugangsquoten liegen bei 45% (2. Generation) bzw. 60% (1. Generation) der Quote für Bildungsinländer:innen ohne Migrationshintergrund, d.h. sie sind etwa um den Faktor 2 geringer repräsentiert als Bildungsinländer:innen ohne Migrationshintergrund. Diese strukturelle Benachteiligung unterstreicht die Notwendigkeit gezielter Interventionen bereits vor dem Studienbeginn. Eine zentrale Forderung zur Behebung des bestehenden Informationsdefizits ist die

- **Einführung verbindlicher Bildungs- und Berufsorientierungsformate (BBO).** Um der Entwicklung individueller Interessen der Schüler:innen ausreichend Raum zu geben, muss dafür mehr Beratungszeit als bisher in den Lehrplänen der Sekundarstufen I und II verankert werden. Voraussetzung dafür sind ausreichende Ressourcen in Form von Zeit und qualifiziertem Personal an den Schulen sowie eine konsequente Professionalisierung der Beratung. Gezielte Schulungen von Pädagog:innen und Bildungs- und Berufsberater:innen sind zudem notwendig, um Schüler:innen aktiv in die Entwicklung ihrer Interessen einzubinden. Ziel neuer Maßnahmen ist es, Jugendliche zu befähigen, ihre Talente nicht nur zu erkennen, sondern auch ihre Kompetenzen in regelmäßigen Intervallen reflektiert selbst einzuschätzen und zu evaluieren.

¹³ *Universitätsbericht 2020* (BMFWF, o. J.), Kap. 7 Studienanfängerinnen und Studienanfänger, Studierende, Absolventinnen und Absolventen. URL: <https://unibericht.bmbwf.gv.at/2020/252/>.

¹⁴ Bildungsreport: Bildungsvererbung. Momentum Institut 2022. Achleitner, S. URL: <https://www.momentum-institut.at/grafik/bildungsreport-bildungsvererbung/>

Um die BBO „kundenorientierter“ und effektiver zu gestalten, werden weiters folgende Instrumente diskutiert:

- **Aufbau einer virtuellen Toolbox für Bildungs- und Berufsberatung:** Bildungs- und Berufsberater:innen sind spezialisierte pädagogische Fachkräfte, die Schüler:innen bei der Planung ihrer weiteren Bildungs- und Berufslaufbahn unterstützen. Aufgrund akuter personeller und zeitlicher Ressourcenengpässe stößt die flächendeckende Betreuung im laufenden Schulbetrieb jedoch an ihre Grenzen. Eine Skalierung des Beratungsangebots erfordert daher sowohl die Qualifizierung von mehr Lehrkräften als auch die Schaffung verbindlicher Freiräume im laufenden Schulbetrieb. Eine didaktisch aufbereitete, virtuelle Toolbox könnte hierbei als zentrales Instrument dienen, um Lehrkräfte in ihrer bildungsberatenden Rolle zu befähigen und die Zusammenarbeit mit Berufsberater:innen zu unterstützen.¹⁵
- **Einsatz von Online-Self-Assessments (OSA):** Instrumente zur Selbsteinschätzung können nicht erst beim Hochschulzugang, sondern bildungsstufengerecht bereits in der Schule eingesetzt werden. Dies senkt die Hemmschwelle für spätere studienrelevante OSAs und hilft frühzeitig, Interessen mit notwendigen Kompetenzen abzugleichen. Der Fokus liegt darauf, Interessen und Begabungen zu erkennen und dazu notwendige Kompetenzen zu erläutern („Individuelle Kompetenzen“). Die Ergebnisse aus OSA und Beratungsgesprächen bilden damit eine wertvolle Grundlage, um Erziehungsberechtigte (Eltern) faktenbasiert in den Beratungsprozess einzubinden und individuelle Begabungen im Kontext möglicher akademischer oder beruflicher Bildungskarrieren aufzuzeigen.
- **Ein „Bildungsberatungspass“:** Um die Verbindlichkeit zur Bildungsberatung zu erhöhen, wird ein „Bildungsberatungspass“ – modular ab der Sekundarstufe I – vorgeschlagen, der die Nutzung unterschiedlicher Beratungsangebote dokumentiert.

Handlungsoptionen im Übergang Schule-Hochschule

Die Gestaltung der Übergangsphase von der Schule zur Hochschule ist aufgrund ihrer hohen Relevanz Gegenstand von mehreren Initiativen.¹⁶ Eine intensive Auseinandersetzung wurde rezent im Rahmen einer HSK-Arbeitsgruppe geführt, deren Bericht drei Handlungsfelder zum Handlungsfeld Übergang Schule-Hochschule erörtert und spezifische Empfehlungen abgibt: (i) Studierfähigkeit im Übergang von der Schule an die Hochschule, (ii) Weiterentwicklung der schulischen und hochschulischen Bildungsberatung sowie (iii) Monitoring, Qualitätskreisläufe und Forschung zum Übergang Schule-Hochschule.¹⁷

Obwohl die Studieninformiertheit laut der Maturierendenbefragung 2024 gestiegen ist¹⁸, treffen immer noch viele Studienanfänger:innen ihre Wahl ohne ausreichende Kenntnis über Studienrichtungen und deren Ausbildungsziele. Befragungen deuten darauf hin, dass die bestehenden Informations- und Beratungsinstrumente ihr Ziel bzw. ihre Zielgruppe nicht ausreichend erreichen. Zudem besteht bezüglich der fachlichen Anforderungen und Vorkenntnisse für ein Studium eine Diskrepanz in der Erwartungshaltung von Studienanfänger:innen und Lehrenden.

¹⁵ Die Einführung eines eigenen Unterrichtsfachs zur Bildungs- und Berufsberatung wurde in diesem Zusammenhang kontrovers diskutiert.

¹⁶ Vgl. Österreichische Forschungsgemeinschaft, „Positionspapier ‚Von der Schule zur Hochschule‘“, conference paper: Von der Schule zur Hochschule: Von Schnittstelle zu Nahtstelle, September 2024, https://www.oefg.at/wp-content/uploads/2024/09/Positionspapier-OeFG-2024_Schnittstelle.pdf.

¹⁷ Bericht der HSK-Arbeitsgruppe „Übergang Schule - Hochschule“, Final Report, Hochschulkonferenz (BMFWF, 2026)

¹⁸ Judith Engleder u. a., *Maturierendenbefragung 2024. Informationssituation sowie Bildungs- und Berufswahl von Maturierenden in Österreich*. (Institut für höhere Studien, 2024), <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/7143/>.

Grundsätzlich werden zahlreiche Informationsmöglichkeiten auf Online-Plattformen, Berufs- und Studienorientierungsmessen oder als Beratungsgespräche angeboten. Beispiele für Studieninformationsangebote (online bzw. Veranstaltungen) sind: studieren.at - Studierendenberatungen in Österreich,¹⁹ BeSt³ (Wien, Graz, Salzburg),²⁰ ÖH- Studien- und Maturant:innenberatung,²¹ Informationsangebot der Hochschulen (online), IBOBB,²² 18plus Berufs- und Studienchecker,²³ Studieren probieren²⁴. Trotz dieser Vielfalt bleibt ein auffallendes Informationsdefizit potenzieller Studienanfänger:innen bestehen und es erscheint daher zentral, wie diese Informationen „kundenorientierter“ gestaltet bzw. Wissen über- und Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt, zielorientierter vermittelt werden können.

Studien bestätigen, dass persönliche Begabungen und Interessen Hauptmotive für die Studienwahl sind.²⁵ Darüber hinaus zeichnen Befragungen aber ein multikausales Bild. Standorte von Hochschulen, Eltern und das soziale Umfeld, Lehrpersonen, technologische und gesellschaftliche Trends, Arbeitsmarktperspektiven und finanzielle Aspekte nehmen Einfluss, wie eine bestimmte Studienwahl getroffen wird.²⁶ Ein entscheidender Faktor für den Studienerfolg ist die Passung (Fit) zwischen den individuellen Voraussetzungen der Studierenden und den Anforderungen des gewählten Hochschultyps (z.B. Universität vs. Fachhochschule). Dabei sollte die Förderung von Lernstrategien und Selbstregulationskompetenz im Mittelpunkt stehen und individuelle Interessen und Fähigkeiten unterstützen (siehe Beratungsformate). Wesentlich für diesen Prozess ist eine gute Selbsteinschätzung der angehenden Studierenden, etwa der Grad an persönlicher Selbstorganisation, Interesse an theorie- oder praxisorientierter Ausbildung, die bei der Studienwahl hinsichtlich des Hochschultypus Platz finden sollte, sowie ein institutionalisierter Kompetenzabgleich zwischen Schulen und Hochschulen. Darüber hinaus werden folgende Handlungsoptionen dazu vorgeschlagen:

- **Harmonisierung des Übergangs Schule-Hochschule:** Die flächendeckende Implementierung der Zentralmatura 2014/15 an allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und 2015/16 an berufsbildenden höheren Schulen (BHS), stellte eine wichtige strukturelle Reform von matura-führenden Schulen und Mindeststandards dar, um mehr Fairness und Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse österreichweit zu schaffen. Durch die Standardisierung dieser kompetenzorientierten Reifeprüfung wurden einheitliche Mindestanforderungen österreichweit etabliert, die als formale Basis für den Hochschulzugang dienen. Trotz dieser Harmonisierung korreliert die formale Studienberechtigung nicht automatisch mit einer für spezifische Studiengänge erforderlichen Studierfähigkeit. Dies betrifft vor allem die schultypische Heterogenität von Maturant:innen und Personen mit alternativen Hochschulzugangsberechtigungen, die unterschiedliche Voraussetzungen für ein Studium mitbringen. Es wäre daher auch zu diskutieren, ob weiterhin die Matura jedes Schultyps zukünftig als formale Studienberechtigung für alle Studienrichtungen ausreichen soll.
- **Übereinstimmung von Lernzielen und Kompetenzerwartungen:** Ein verstärkt geführter Dialog zwischen Schulen und Hochschulen ist notwendig, um Curricula besser aufeinander abzustimmen. Dies betrifft insbesondere MINT-Fächer, in denen das schulische Kompetenzverständnis und die universitäre Kompetenzerwartung voneinander abweichen. Für eine bessere Abstimmung an der Schnittstelle Schule-Hochschule sollte daher die Kommunikation zwischen den

¹⁹ <https://www.studieren.at/studienberatung/>

²⁰ <https://best-messe.at/>

²¹ https://www.oeh.ac.at/referate/referat-fuer-studien-und-maturant_innenberatung/

²² <https://portal.ibobb.at/>

²³ <https://www.18plus.at/>

²⁴ <https://www.studierenprobieren.at/>

²⁵ Arbeitsmarktservice Österreich, Hrsg., *Studienwahl und Studienverhalten im Hinblick auf Hochschulausbildungen Österreich*, Nr. 632, AMS info (AMS, 2023), <https://www.econstor.eu/handle/10419/302154>.

²⁶ Engleder u. a., *Maturierendenbefragung 2024. Informationssituation sowie Bildungs- und Berufswahl von Maturierenden in Österreich*.

Bildungsebenen vermehrt mit dem Ziel stattfinden, ein gemeinsames Kompetenzverständnis zu erzeugen.

- **Neue Informationstools:** KI-gestützte Beratungsangebote können Schüler:innen und Studienanfänger:innen individuell und niedrigschwellig mit relevanten Informationen versorgen – unabhängig von Öffnungszeiten oder geografischer Lage. Die selbstverständliche Integration von Social Media und KI-tools im Alltag der Zielgeneration kann die Verbreitung personalisierter Empfehlungen zu Studiengängen, Zulassungsvoraussetzungen und Förderungsmöglichkeiten erweitern und so bestehende Informationsungleichheiten abbauen, indem auch junge Menschen ohne gut vernetztes soziales Umfeld Zugang zu qualitativ hochwertiger Studienberatung erhalten
- **Brückenangebote:** Da unterschiedliche Schultypen (AHS vs. BHS) sinnvollerweise unterschiedliche Schwerpunkte setzen, werden an den Hochschulen bereits Vorbereitungs- und Brückenkurse oder Propädeutika angeboten und sollen als essenzielle Instrumente beibehalten bzw. weiterentwickelt werden, um heterogene Eingangsvoraussetzungen anzugleichen und die Studienerfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.
- **Erwartungsmanagement:** Hochschulen sollen das Angebot an Informationsveranstaltungen evidenzbasiert ausbauen und die damit verbundenen Leistungsanforderungen klar und transparent kommunizieren. Besonders wichtig ist die Information zu spezifischen Lernkulturen der Hochschulbereiche – etwa theorie- und wissenschaftsorientierte Lehre an Universitäten vs. praxis- und arbeitsmarktorientierte Lehre an Fachhochschulen – um zielgerichtet interessierte Schüler:innen anzusprechen und in ihrer Entscheidung zu unterstützen.
- **Terminisierung:** Die Anmelde-möglichkeiten an Hochschulen (etwa Aufnahmeverfahren, -prüfungen) und die Maturaphase an Schulen sollten terminlich besser abgestimmt werden.

Handlungsoptionen beim Studienzugang

In Österreich wird die formale Berechtigung für den Zugang an eine Hochschule grundsätzlich mit dem Reifeprüfungszeugnis erlangt. Die Matura ist aber nicht der einzige Weg zur Hochschulreife. Für den sogenannten nicht-traditionellen Hochschulzugang werden unterschiedliche Qualifikationen herangezogen, wie Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung, berufliche Qualifikationen u.a.²⁷ Zudem gibt es unterschiedliche Regelungen für Universitäten und Fachhochschulen. An Universitäten wird grundsätzlich ein offener Studienzugang gewährt, der die allgemeine Universitätsreife voraussetzt.²⁸ Die Aufnahme an österreichischen Fachhochschulen (FHs) erfolgt üblicherweise über ein zusätzliches Aufnahmeverfahren, da die Anzahl der Studienplätze begrenzt ist. An Universitäten wurde mit Einführung der kapazitätsorientierten Studienplatzfinanzierung in bestimmten Studienfächern eine mindestens anzubietende Anzahl an Studienplätzen für Studienanfänger:innen pro Studienjahr festgelegt.²⁹ Ebenfalls geregelt ist die Aufnahme eines Human- oder Zahnmedizinstudiums an einer öffentlichen Medizinuniversität sowie eines Studiums der Psychologie, der Psychotherapie oder der Veterinärmedizin.³⁰ Darüber hinaus kann die künstlerische oder sportliche Eignung festgestellt werden. Ebenfalls können die Rektorate für weitere Bachelor- oder Diplomstudien Verfahren zur Eignungsprüfung einführen.³¹ Mit Ausnahme der Regelungen für besonders stark nachgefragte Studien in §§ 71b-e UG

²⁷ Vgl. "Empfehlungen der HSK zur Förderung nicht-traditioneller Zugänge im gesamten Hochschulsektor." URL: https://www.bmfwf.gv.at/dam/jcr:931c6ca3-40d1-4dd8-838a-56cc5a5b90e6/Empfehlungen-der-Hochschulkonferenz-zur-F%C3%B6rderung-nicht-traditioneller-Zug%C3%A4nge-im-gesamten-Hochschulsektor_bf.pdf

²⁸ UG § 63. Zulassung zu ordentlichen Studien und § 64. Allgemeine Universitätsreife (Universitätszugang).

²⁹ UG § 71b. Zulassung zu besonders stark nachgefragten Bachelor- und Diplomstudien.

³⁰ UG § 71c. Ergänzende Bestimmungen für die Zulassung zu den vom deutschen Numerus Clausus betroffenen Studien

³¹ UG § 63 (1) Z 4 – 6.

zielen diese Aufnahmeregelungen nicht auf eine Reduktion der Zahl der Studienwerber:innen ab. Auch im Falle limitierter Studienplätze bleibt – mit Ausnahme der in § 71c UG geregelten Studien – die Zahl der Antritte zum Aufnahmeverfahren je nach Studienstandort oftmals unter der definierten Anfänger:innenzahl.³² Da die Regelungen aber naturgemäß auf die am stärksten nachgefragten Studien abstellen, sind mehr als 40 % der jährlichen Studienanfänger:innen von Zulassungsregulierungen erfasst.

Angesichts dieser unterschiedlichen Aufnahmeregelungen stellt sich die grundlegende Frage nach der sozialen Gerechtigkeit von Selektionsmechanismen. Wenn Hochschulen mehr Durchlässigkeit erreichen wollen, muss die Nutzung von Aufnahmetests in Strategien eingebettet werden, die die Bildungsverbesserung abmildern und die Durchlässigkeit erhöhen.

Empfehlung 2: Reform der Studienberechtigung

Als Maßnahme zur Verbesserung der Durchlässigkeit des Universitätszugangs wird eine zeitgemäße Reform der §§ 64 und 64a UG empfohlen, welche die „Allgemeine Universitätsreife“ und damit die Studierfähigkeit definieren.

Wer hierzulande in der Schullaufbahn im Hinblick auf ein Universitätsstudium frühzeitig „falsch abbiegt“, kann dies später selbst bei herausragenden kognitiven Fähigkeiten nur schwer kompensieren: Die Studienberechtigungsprüfung (§ 64a UG) ist ein selten begangener, langwieriger Pfad mit ungewissem Ausgang, ergo kein Muster an Niederschwelligkeit.

Selbstverständlich soll die Matura der Hauptzugangsweg – der Highway der Zulassungen – bleiben. In Modernisierung der bisherigen Rechtslage sollen indes nach angelsächsischem Vorbild alternative Zugangswege (Fast Tracks) für High Potentials mit nicht-gymnasialer Schullaufbahn eröffnet werden. Solche Zulassungstests könnten entweder standardisiert und zentralisiert (in den USA z. B. durch das American Council on Education, ACE, oder das Educational Testing Service, ETS) oder aber vollständig universitätsautonom konzipiert und durchgeführt werden. Universitäten, die hiervon Gebrauch machen wollen, sollen dies im Rahmen ihrer Satzungsautonomie regeln können. Auf diese Weise ließe sich insbesondere auch „die zweite Generation von Migrant:innen für das Aufstiegsversprechen der Hochschulen begeistern“³³. In den USA ist es seit langem Usus, über hohe Leistungen in standardisierten Testverfahren die Zulassung zu hervorragenden Universitäten zu eröffnen – auch ohne die traditionell erforderlichen Schulabschlüsse (Performanz- statt Berechtigungslogik, Entscheidung durch die aufnehmende Institution).

Empfehlung 3: Förderliche Zulassungsmodalitäten

Die generelle Durchführung nicht beschränkender Auflagen vor Studienantritt kann die Motivation für ein Studium unterstützen und zur Förderung von Inklusion beitragen.

Nicht beschränkende Auflagen (z.B. Online Self-Assessments; OSA) sind Beratungsinstrumente, die Studieninteressierte bei ihrer Studienwahl unterstützen, ohne die Zahl der Studienplätze einzuschränken. Die Effekte liegen primär in der Verbesserung der Studienwahlentscheidung, der realistischeren Einschätzung eigener Kompetenzen und Interessen sowie in der Reduktion von Fehlentscheidungen.

³² Für aktuelle Entwicklungen bei Aufnahmeregelungen s. *Universitätsbericht 2023*, Statistical Report, Kap. 7.3 Zugangsregelungen. S.159f. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2024.

³³ Anders, T. 2025, 6. Dezember. Spitzen-Unis ohne elitäres Gehabe? Österreich soll Hochschulen neu aufstellen. URL: <https://www.derstandard.at/story/3000000299100/spitzen-unis-ohne-elitaeres-gehabe-oesterreich-soll-hochschulen-neu-aufstellen> (Zitat von Smits, R. J.).

Nicht-selektive studienvorbereitende Maßnahmen vor Studienantritt, wie etwa Self-Assessments oder strukturierte Beratungsangebote, werden an österreichischen Hochschulen seit mehreren Jahren in einer wachsenden Zahl von Studienrichtungen eingesetzt. Befunde aus dem Studierenden-Monitoring zeigen, dass Studierende in Studiengängen mit vorangestellten Online Self-Assessments im Durchschnitt eine höhere Prüfungsaktivität aufweisen und durchschnittlich einen besseren Studienerfolg erzielen. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit empirischen Studien, die belegen, dass eine frühzeitige und bewusste Auseinandersetzung mit Studieninhalten, Anforderungen und Selbstbildern die Passung zwischen Studierenden und Studienfach erhöht und das Risiko eines frühen Studienabbruchs reduziert.

Spannungsfeld Selektivität vs. Offener Zugang: Im internationalen Diskurs zeigt sich ein Trade-off zwischen offenem Hochschulzugang und Selektivität. Offene Verfahren maximieren Chancengleichheit, gehen jedoch mit geringerem Studienerfolg einher, während selektive Verfahren zwar Leistung steigern, aber soziale Selektionsmechanismen verstärken können. Online Self-Assessments sind als nicht-selektives Instrument einzuordnen, das den offenen Hochschulzugang aufrechterhält und seine Wirkung indirekt über Selbstselektion entfaltet. OSA verbessern die Studienwahlentscheidung und fördern eine realistische Kompetenzeinschätzung, ohne Zugangsbeschränkungen zu erzeugen. Bildungspolitisch empfiehlt es sich daher, Studienzugangsregelungen nicht als Selektionsinstrumente, sondern als Steuerungs- und Unterstützungsmechanismen zu verstehen – mit dem Ziel, Hochschulzugang inklusiv zu gestalten und zugleich Studienerfolg zu fördern.

Über die Zugangsfrage des Hochschulzugangs hinaus, rückt die Eigenverantwortung der Studierenden in den Fokus, die durch gesetzliche Mitwirkungspflichten und verbindliche Instrumente wie „Learning Agreements“ zur Einhaltung der Regelstudiendauer angehalten werden. Diese wechselseitige Verbindlichkeit zielt darauf ab, den individuellen Studienerfolg sowie die Systemeffizienz durch ein leistungsfähiges Betreuungssystem zu steigern, wobei künftig verstärkt skalierbare Lösungen zur Ressourcenschonung entwickelt werden müssen. Als Handlungsoptionen für den Studienzugang werden folgend vorgeschlagen:

- **Monitoring von und Forschung zu Zugangsregelungen:** Bildungswissenschaftliche Analysen weisen darauf hin, dass Maßnahmen im Studienzugang unbeabsichtigte Effekte entfalten können. Es ist daher notwendig, verpflichtend ein begleitendes Monitoring durchzuführen, um unerwünschte Effekte von Zugangsregelungen wie soziale Selektivität, psychologische Belastungen oder Genderdiskriminierung frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können und mögliche diskriminierende Effekte auszuschließen.^{34, 35}
- **Entwicklung skalierbarer Instrumente:** Erarbeitung von (digitalen oder standardisierten) Tools, die eine intensive Betreuung ermöglichen, ohne die Ressourcen linear zum Studierendenwachstum zu beanspruchen.
- **Vermehrter Einsatz von Learning Agreements:** Erstellung von Verträgen zwischen Hochschule und Studierenden, die klare Ziele definieren (z. B. feste ECTS-Ziele pro Semester).

Handlungsoptionen für die Studien-Eingangs- und Orientierungsphase (StEOP)

Die Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) nach UG § 66 ist eine verpflichtende Phase am Anfang eines Bachelor- oder Diplomstudiums in Österreich, die Studierenden einen Einblick in das

³⁴ Elke Welp-Park und Silke Preymann, *Zwischenevaluierung der Nationalen Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung* (FH Oberösterreich, Abt. für Hochschulforschung und -entwicklung, 2022), https://pubshop.bmb.gv.at/index.php?rex_media_type=pubshop_download&rex_media_file=strategie_sd_hsbildung.pdf.

³⁵ OECD, Hrsg., *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*, PISA (OECD Publishing, 2018), <https://doi.org/10.1787/9789264073234-en>.

betreffende Studium geben und ihnen helfen soll, die Inhalte und Anforderungen zu beurteilen, um die Studienwahl in einer frühen Phase zu bestätigen. Die Ausgestaltung wird kontinuierlich an den Universitäten – auf Basis des UG – durchaus vielgestaltig weiterentwickelt.^{36,37}

Maßnahmen in der Studieneingangs- und Orientierungs-Phase können die notwendigen Beratungsleistungen (s.o) während der Bildungsphasen davor zwar nicht kompensieren, zur Gestaltung und Erweiterung einer umfassenden Information in dieser ersten Studienphase werden ergänzend folgende Veränderungen und Handlungsoptionen im Rahmen der Arbeitsgruppe des FORWIT diskutiert und vorgeschlagen.

Empfehlung 4: Ganzheitliche Studieneingangsbegleitung

Ein überfachlicher Onboarding-Prozess, der den heterogenen Background von Studienanfänger:innen berücksichtigt, soll in der Studien-Eingangs- und Orientierungs-Phase (StEOP) ein klares Bild zu den Leistungsanforderungen und Optionen der gewählten Studienrichtung vermitteln, aber auch Flexibilität für alternative Studien und Bildungswege gewährleisten.

Um die Durchlässigkeit des Hochschulsystems zu erhöhen und die Effekte von Bildungsvererbung abzumildern, ist die Heterogenität der Studienanfänger:innen vermehrt zu berücksichtigen. Zusätzlich zu Informationen zum Studienfach, curricularen Studienzielen sowie akademischen und beruflichen Karriereoptionen ist es daher in dieser frühen Studienphase notwendig, erforderliche Unterscheidungsmerkmale zu verwandten Studienrichtungen klar zu kommunizieren und transversale Kompetenzen zu reflektieren.

- **Orientierungs- und „Bridge“-Interventionen** haben nachweislich positive Effekte auf Studienentscheidung, Vorbereitung und Einschreibeverhalten – besonders bei Studierenden aus unterrepräsentierten Gruppen (etwas Frauen in Technikstudien, Studierende mit Migrationshintergrund, Studierende aus bildungsferner Schicht)^{38,39} – und können frühe Drop-outs reduzieren indem soziale und transversale Kompetenzen wie Netzwerkbildung, Selbstmanagement und -organisation etc. gestärkt werden.
- **Erstsemestrigen Tutorien:** Einen erfolgsrelevanten Faktor für eine erfolgreiche Studieneingangsphase, besonders für Studierende aus Nicht-Akademiker:innen-Familien, stellt ein gelingendes „Ankommen“ in den unterschiedlichen „Universen“ der Hochschule dar. Unterschiedliche Tutorien, beispielsweise durch die ÖH organisierte Studieneingangstutorien und ähnliche Angebote, leisten dazu einen wertvollen Beitrag und sollten, dort wo nötig mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet werden.
- **Mehr Information zu Berufs- und Arbeitsmarktperspektiven sowie Karrieremöglichkeiten:** Eine klare Vermittlung umfassender Information zu Berufs- und Arbeitsmarktperspektiven sowie zu akademischen Laufbahnmodellen von Absolvent:innen spezifischer Studienrichtungen unterstützt Studieninteressierte bei ihrer Entscheidungsfindung. Diese Beratung sollte - zusätzlich zur Information über wesentliche Studieninhalte - als unterstützendes Element zur Studienwahl im Rahmen der Studieninformation vermehrt durchgeführt werden.

³⁶ Ebd., Kap. 6.6 Studieneingangs- und Orientierungsphase. URL: <https://unibericht.bmbwf.gv.at/2020/249/>

³⁷ Eine Evaluierung der StEOP findet alle fünf Jahre statt. Die letzte wurde 2020 durchgeführt. S. Humpl, S. et al. (2020). Evaluierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) nach §66. URL: <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/5592/1/ihs-report-2020-dibiasi-unger-et-al-evaluierung-der-studieneingangs-und-orientierungsphase-steop.pdf>

³⁸ Erna Nairz-Wirth u. a., *STOP dem DROPOUT Eine Best-Practice-Studie zur Vermeidung von Studienabbruch in Zeiten des Fachkräftemangels* (2021).

³⁹ Bradford, B.C. et al. A Meta-analysis of University STEM Summer Bridge Program Effectiveness. CBE-Life Sciences Education (2021)

Empfehlung 5: Systemische Chancengleichheit

Eine nachhaltige Reduktion des Gendergaps bei der Studienwahl gelingt nur, wenn Hochschulen und Politik verbindlich Rahmenbedingungen setzen – etwa flexible Studienorganisation und transparente Karrierepfade – und mit gezieltem Mentoring verbinden.

Soziokulturell liegt dem Gendergap bei der Studienwahl (insbesondere in MINT-Fächern) ein Bündel an Ursachen wie frühe Sozialisierung, stereotype Rollenmodelle und -erwartungen, mangelndes Vertrauen und unterschiedliche Selbstwirksamkeit sowie institutionelle Barrieren, etwa geschlechtsunsensible (sexistische) Studien- und Arbeitsbedingungen, zugrunde. Um die Attraktivität bisher unterrepräsentierter Fächer zu steigern und gleiche Chancen auf akademischen Erfolg zu schaffen, müssen stereotype Hürden abgebaut werden. Gezielte Fördermaßnahmen (Mentoring, Role Models, Stipendien) und familienpolitische Rahmenbedingungen (ganztägige Kinderbetreuungseinrichtungen) sind entscheidende Faktoren, um Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Emanzipation schon bei der Studienwahl nachhaltig zu verbessern.

Zahlreiche Initiativen zur Steigerung des Frauenanteils, insbesondere in MINT-Fächern,⁴⁰ sowie weitere Maßnahmen an Universitäten und Fachhochschulen⁴¹ haben *de facto*, insbesondere in technischen Studienfächern, bisher nur marginale Effekte gezeitigt.⁴² Der persistierende Mangel an Absolventinnen in diesen Fächern setzt sich entsprechend in der Berufsorientierung und -wahl fort. EU-weit beträgt die Frauen-Quote an „Scientists and engineers“ über alle Ebenen rund 41 %, in der Fertigstellung rund 23 %.⁴³ Der Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Forschungspersonal in privaten Unternehmen beträgt in Österreich 18,7 % und liegt damit unter dem EU-Durchschnitt.⁴⁴ Studienergebnisse belegen zudem einen deutlichen Gender Gap bei MINT-Berufsabbrüchen.⁴⁵ Insbesondere fehlende Weiterentwicklungsmöglichkeiten und tief verankerte geschlechtsbezogene Ungleichheiten in technischen Ausbildungsberufen, die auf männlich geprägte Organisationskulturen zurückzuführen sind, tragen dazu bei, dass weniger als ein Drittel der Frauen, die eine MINT-Ausbildung absolviert haben, auch einen Beruf im MINT-Feld ausüben bzw. in diesem Beruf verbleiben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Hochschulen lediglich einen Bestandteil eines umfassenden Gefüges sozialpolitischer Maßnahmen darstellen und Maßnahmen in den Bereichen Schule, Arbeitsmarkt, Familienpolitik sowie gesellschaftliche Rollenvorstellungen abgestimmt und gemeinsam wirksam werden müssen.

Handlungsoptionen zur Reduktion des Gendergaps

- **Strategien zur Steigerung des Frauenanteils in MINT:** Ergebnisse von Studien zu Motivationsprozessen geben Hinweise, dass MINT-Berufe nicht als gemeinschaftliche Möglichkeiten wahrgenommen werden mit anderen zusammenzuarbeiten oder ihnen zu helfen. Die Vermittlung der Möglichkeiten zur Verfolgung gemeinschaftlicher Ziele innerhalb der MINT-Berufe im

⁴⁰ Beispielhaft seien hier erwähnt Aktionsplan MI(N)Tmachen, MINT Gütesiegel, MINT-Girls Challenge und weitere Förderungen in den Bereichen MINT und Finanzkompetenzen in ganz Österreich.

⁴¹ MINT in der Hochschulbildung. Maßnahmen des BMBWF. URL: <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Leitthemen/MINT.html>

⁴² Vgl. FTI-Monitor. Ziele der FTI-Strategie 2030 3.1.2 Steigerung des Frauenanteils an Absolvent:innen in technischen Fächern um 5%. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/Z/3.1.2>

⁴³ Eurostat. News Articles. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/edn-20250211-1>

⁴⁴ FORWIT, FTI-Monitor 2025. Geschlechtergerechtigkeit; Forscherinnen in Unternehmen. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/de/B/C.5>

⁴⁵ Nadja Bergmann u. a., *Watch Out for Drop-Out! Warum und in welchem Ausmaß Frauen das MINT-Feld verlassen*, Auftragsstudie LEA (L&R Sozialforschung GmbH, 2025), https://letsempoweraustria.at/wp-content/uploads/2025/07/LEA-Studie-2025_Watch-Out-for-Drop-Out_LR_IHS_Endbericht.pdf.

Rahmen der Beratung, könnte weitreichende Vorteile für die Auswahl und Erweiterung der Beteiligung von Frauen an MINT-Bildungswegen darstellen.⁴⁶

- **Kohortenbildung während des Studiums** kann helfen, dass sich Frauen in Peergruppen besser gegenseitig unterstützen. Der regelkonforme Studienfortschritt ist besser als Peergruppe als im Alleingang zu bewerkstelligen. Auch Mentoring durch weiter Fortgeschrittene ist effektiver für Gruppen als für einzelne Studierende zu organisieren. Das trifft sowohl für Frauen in MINT-Fächern wie auch für andere unterrepräsentierte Gruppen Studierender zu.^{47,48}
- **Förderung von Gender- und Diversity-Kompetenz in der Lehre:** Lehrende fungieren als „Gatekeeper“. Eine diskriminierungsfreie Lehre, die explizit geschlechtersensible Lehrmethoden anwendet und ein unterstützendes und respektvolles Lernumfeld sicherstellt, ist entscheidend, um das Zugehörigkeitsgefühl von Studierenden in männlich geprägten Fächern zu stärken und Abbruchquoten zu senken. Hochschulen sollten dazu verpflichtende Weiterbildungsprogramme für Lehrende etablieren, die genderspezifisch sensibilisieren und damit eine reflektierte Auseinandersetzung mit Rollenbildern sowie ein Bewusstsein für unbewusste Vorurteile schaffen.
- **Einbeziehung der Geschlechter- und Genderdimension in Forschung und Lehre:** Die verstärkte Integration von Genderperspektiven in Curricula, Diversität in Beispielen und Fallstudien sowie eine erhöhte Diversität bei den Lehrenden und den Lehrmaterialien tragen dazu bei, die Studienbedingungen für Frauen insbesondere in den MINT-Fächern zu verbessern. Gleichzeitig erfolgt damit eine Sensibilisierung aller Studierenden, die mittelfristig wissenschaftliche Qualität und Innovationsfähigkeit positiv beeinflussen und damit zu einer inklusiven Gesellschaft beitragen.
- **Weiterentwicklung einer inklusiven Hochschulkultur:** Die Hochschulen haben in den letzten Jahren Gleichstellungs- und Diversitätsstrategien entwickelt, die konsequent umgesetzt werden müssen, damit Studierende und Forschende ihre Potenziale und Fähigkeiten unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sozialem Hintergrund, Behinderung, Alter oder Identität entfalten können. Eine inklusive Hochschulkultur ist ein zentraler Faktor für Qualität, Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit im Bildungssystem.
- **Ganzheitliches Vereinbarkeitsmanagement als Standard:** Das Studium oder die wissenschaftliche Karriere darf nicht mit der Lebensrealität kollidieren. Eine hochwertige, flexible und ganztägige Kinderbetreuung an den Standorten ist eine notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung. Ergänzt werden muss dies durch flexible Karriere- bzw. Studienorganisationsmodelle, die es Mitarbeitenden wie Studierenden mit Betreuungspflichten ermöglichen, das Gelingen von Studium und Karriere ohne unnötige Verzögerungen und Hürden zu gestalten.

⁴⁶ Amanda B. Diekmann u. a., „A Goal Congruity Model of Role Entry, Engagement, and Exit: Understanding Communal Goal Processes in STEM Gender Gaps“, *Personality and Social Psychology Review* 21, Nr. 2 (2017): 142–75, <https://doi.org/10.1177/1088868316642141>.

⁴⁷ Tara C. Dennehy und Nilanjana Dasgupta, „Female Peer Mentors Early in College Increase Women’s Positive Academic Experiences and Retention in Engineering“, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114, Nr. 23 (2017): 5964–69, <https://doi.org/10.1073/pnas.1613117114>.

⁴⁸ Nicole M. Stephens u. a., „Closing the Social-Class Achievement Gap: A Difference-Education Intervention Improves First-Generation Students’ Academic Performance and All Students’ College Transition“, *Psychological Science* 25, Nr. 4 (2014): 943–53, <https://doi.org/10.1177/0956797613518349>.

2) Planbarkeit im Studium

An den Universitäten muss die Planbarkeit des Bachelorstudiums für Vollzeitstudierende sichergestellt und – im Gegenzug – mehr Verbindlichkeit von den Studierenden eingefordert werden. Das Ziel muss sein, dass für möglichst viele Studierende ein Bachelorstudium in der Regelstudienzeit zum Normalfall wird.

Das österreichische Hochschulsystem leidet unter überdurchschnittlich langen Studienverweildauern, deren Ursachen sowohl in individuellen Lebensumständen als auch in strukturellen Hürden liegen – die sich wechselseitig verstärken. Viele Hochschulen haben bereits gegengesteuert. Formate wie Welcome Days, Mentoring-Programme, Onboarding-Angebote oder Studieneingangstutorien sind mittlerweile weit verbreitet und werden von den Hochschulen zur Unterstützung der Studienanfänger:innen angeboten. An einigen Hochschulen werden diese Angebote auch datengestützt begleitet, wie beispielhafte Projekte zeigen: „PLUSTRACK“ (Universität Salzburg)⁴⁹, PASSt (Predictive Analytics Services; TU Wien)⁵⁰, oder Learning Analytics/Guided Start (TU Graz).⁵¹ Diese Initiativen sind vielversprechend, die strukturellen Hindernisse besser zu analysieren. Einzelne erfolgreiche Maßnahmen allein können aber bisher noch keine befriedigende Gesamtlösung bieten.

Notwendig ist daher ein evidenzbasierter, systemischer Ansatz. Auf Basis von Studierenden-Sozialerhebungen, Detailstudien und Expert:innenwissen aus vier Studienbereichen (Rechtswissenschaften, Soziologie, Informatik, Lehramt) werden strukturelle Herausforderungen analysiert. Dabei zeigt sich, dass viele Probleme fächerübergreifend sind, Lösungen aber fachspezifisch ausgestaltet sein müssen. Zwei komplementäre Prinzipien stehen im Mittelpunkt: Planbarkeit – Hochschulen müssen verlässliche, transparente Rahmenbedingungen schaffen – und Verbindlichkeit – Studierende müssen aktiv und kontinuierlich studieren. Nur im Zusammenspiel beider ermöglicht das System ein faires, zeitgemäßes Bachelorstudium.

Empfehlung 6: Moderne Studien-Governance

Eine moderne Studienorganisation bildet das strukturelle Rückgrat akademischen Erfolgs. Gezielte Reformen – etwa evidenzbasierte Curricula- Anpassungen, eine idealtypische Studienverlaufsempfehlung und intensivere Betreuungsangebote – tragen wesentlich dazu bei, die Studiendauer zu verkürzen und hohe Drop-out-Quoten zu senken.

Eine klar strukturierte Studienorganisation, insbesondere am Beginn des Studiums, unterstützt das „Ankommen“ und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses in der Regelstudienzeit. Eine durchdachte Modularisierung und „ECTS-Wahrheit“ der Curricula unterstützt die Studierbarkeit. Gleichzeitig sollte Studienorganisation über Verbesserungen auf institutioneller Ebene hinaus auch individuellen Bedürfnissen Rechnung tragen. Flexible Studienmodelle können den Hochschulzugang für Personen mit unterschiedlichem Bildungshintergrund erleichtern und dazu ermutigen, ein Studium zu absolvieren, erfordern jedoch flankierend mehr Beratung.

Handlungsoptionen Planbarkeit im Studium

⁴⁹ PLUSTRACK. URL: <https://www.plus.ac.at/psychologie/fachbereich/organisation/sozialpsychologie/on-track-projekt/>

⁵⁰ PASSt. URL: <https://www.tuwien.at/studium/lehren-an-der-tuw/zentrum-fuer-strategische-lehrentwicklung/datenmanagement-und-reporting/passt>

⁵¹ Guided Start. URL: <https://www.tugraz.at/tu-graz/organisationsstruktur/serviceeinrichtungen-und-stabseinheiten/lehr-und-studienentwicklung>

- **Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit – neue Studienmodelle:** Die Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit stellt eine zunehmende Herausforderung dar.⁵² Zudem erfordern veränderte Lebensmodelle hinsichtlich Bildungs- und Karriereverläufe passende (flexible) Studienmodelle. Neue Modelle sollten hinsichtlich der Möglichkeiten für Teilzeitstudien und asynchroner Lehrformate entwickelt werden. Obwohl einige Hochschulen durch alternative Lehrformate zeitliche Flexibilisierung zu verbessern versuchen, stoßen institutionelle Anpassungsmöglichkeiten angesichts begrenzter Ressourcen und curricularer Vorgaben an ihre Grenzen. Eine klar definierte und funktionale Regelung für Teilzeitstudien bzw. -studierende an Universitäten – analog zu berufsbegleitenden Studiengängen an Fachhochschulen – wäre zu entwerfen, um administrative Hürden, etwa Prüfungsorganisationen oder starre Voraussetzungsketten zu entflechten. Zudem sind auch Fragen der Eingangsqualifikation sowie der Anerkennung extern erbrachter Leistungen transparenter zu regeln.
- **Ressourcenverfügbarkeit und Betreuungsstrukturen:** Eine strukturelle Studierbarkeit ist nicht in allen Studienfächern gegeben. Die begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen für Betreuung und Mentoring erweist sich als wesentliches Hemmnis für die Plan- und Studierbarkeit. Hohe Studierendenzahlen bei gleichzeitig knappen Personal- und Raumressourcen erlauben in davon betroffenen Bachelor- und Diplomstudien ein nur unzureichendes Angebot an Labor- und Seminarplätzen, Einführungskursen, prüfungsvorbereitenden Lehrveranstaltungen oder auch strukturierten Mentoringprogrammen. Besonders in der Studieneingangsphase können fehlende Orientierungs- und Unterstützungsangebote zu Verzögerungen im Studienverlauf beitragen. Ein systematischer und bedarfsorientierter Aufbau und die Etablierung von Mentoring- und Tutorienprogrammen sollte dafür – personell angemessen ausgestattet – dringend weiterverfolgt werden. Dafür sollten Studienfächer mit ungünstigen Studienbedingungen (typischerweise hoher durchschnittlicher Studiendauer) systematisch analysiert und ein bedarfsorientierter Aufbau notwendiger Ressourcen eingeleitet werden oder gegebenenfalls eine kapazitätsorientierte Limitierung der Anfänger:innenzahl erfolgen.
- **Qualitätssicherung in der Lehre:** Heterogene didaktische Voraussetzungen der Lehrenden, unterschiedliche Auslegungen curricularer Lernziele sowie eine teils unzureichende Übereinstimmung zwischen ausgewiesenen ECTS-Credits und dem tatsächlichen Arbeitsaufwand der Studierenden (Workload) erschweren eine realistische Studienplanung erheblich. Dies verweist auf den Bedarf kohärenter, datenbasierter Qualitätssicherungs- und Weiterentwicklungsprozesse in der Lehre. Die Durchführung regelmäßiger Lehrveranstaltungsevaluationen und systematischer Workload-Erhebungen sollte verpflichtend werden und regelmäßig zur Neugestaltung von Curricula einfließen. Weiterbildung für Lehrende ist obligatorisch, als verpflichtender Bestandteil der akademischen Personalentwicklung zu etablieren.
- **Arbeitsbelastung und „ECTS-Wahrheit“:** Bereits angesprochen, ist die wahrgenommene Arbeitsbelastung ein kritischer Faktor hinsichtlich der Studierbarkeit. Studierende berichten vielfach von einem hohen zeitlichen Aufwand für Lehrveranstaltungen – etwa für prüfungsimmanente Leistungen und Abschlussarbeiten – der nicht immer mit den dafür vorgesehenen ECTS-Punkten korrespondiert. Eine realistische Einschätzung der Gesamtstudiendauer und eine systematische Überprüfung der ECTS-Vergabe, wie im UG § 14 Evaluierung und Qualitätssicherung vorgesehen, wird damit erschwert bzw. muss teils völlig neu bewertet werden.
- **KI-induzierte Veränderungen in der Lehre und Einrichtung professionellen Supports:** Die notwendige Auseinandersetzung zum Einsatz von KI in der Lehre ist jetzt zu führen. Generative KI verändert die Hochschullehre schneller als Curricula, Prüfungsordnungen oder pädagogische

⁵² Die Auswirkungen von Erwerbstätigkeit auf die Studiendauer bzw. den Studienerfolg wurden bereits in Kapitel 2 dargestellt.

Leitbilder angepasst werden können. Hochschulen sind dafür verantwortlich, Lehrende dabei nicht allein zu lassen. Für die didaktische KI-Entwicklung braucht es Ressourcen, die in Lehrdeputaten einzurechnen sind. Supporteinheiten für Lehre und Didaktik an den Hochschulen, die auch einen hochschulweiten Austausch verfolgen, müssen mit adäquaten Ressourcen ausgestattet werden. Um keine Zwei-Klassen-Situation bei Studierenden zu schaffen, muss der Zugang zu hochwertigen KI-Tools durch die Hochschulen gewährleistet werden, um keine neuen sozioökonomischen Barrieren zu schaffen.

- **Evidenzbasierte Curriculumsentwicklung:** „Studierbarkeit“ ist in der Weiterentwicklung von Curricula an Hochschulen bereits ein fester Bestandteil. Die Entwicklungen in KI erfordern jedoch ein radikales Umdenken. Evidenzbasierung bedeutet hier nicht: warten, bis Langzeitstudien vorliegen. Es bedeutet: systematisch sammeln, was in der Lehre funktioniert – lokal, schnell, iterativ. Hochschulen müssen sich selbst als lernende Organisationen begreifen, die Lehrpraxis als Forschungsfeld behandeln. Curriculumsreformen erfolgen dabei nicht auf Grundlage mehrjähriger empirischer Evidenz zu Studienverläufen, Abbruchquoten oder tatsächlichen Arbeitsbelastungen. Statt großer Revisionszyklen wird jährliche, modulare Überprüfung von Lernzielen anhand konkreter Kompetenzbeobachtungen die Weiterentwicklung leiten. Lehrende dokumentieren systematisch, welche Aufgabenformate unter KI-Nutzung noch valide Lernprozesse auslösen – und welche nicht.

Verbindlichkeit im Studium: Studienrechtliche Steuerung zwischen Effizienz und Bildungsgerechtigkeit

Studierende sind aufgefordert, ihr Studium zielstrebig zu betreiben und die vorgesehene Regelstudienleistung zu erbringen. Diese Erwartung ist Ausdruck eines legitimen öffentlichen Interesses an der effizienten Nutzung staatlicher Ressourcen sowie an planbaren Studienverläufen und Abschlüssen. Gleichzeitig ist Hochschulbildung in Österreich Teil eines staatlichen Bildungsauftrags, der den gleichberechtigten Zugang zu akademischer Bildung unabhängig von sozioökonomischen Voraussetzungen, Bildungsherkunft oder individuellen Lebenslagen nicht nur gewährleisten, sondern fördern soll. Die Frage der Verbindlichkeit im Studium ist daher nicht isoliert als Leistungs- oder Disziplinierungsfrage zu betrachten, sondern als zentrales Spannungsfeld zwischen Effizienz, Chancengerechtigkeit und bildungskulturellen Leitvorstellungen.

Empfehlung 7: Reform des österreichischen Studienrechts

Eine mutige Reform des österreichischen Studienrechts kann die Studienmotivation erhöhen und die Studiendauer verkürzen, ohne individuelle Bildungschancen zu beschränken.

Das Studienrecht sollte so flexibel wie möglich, aber so stringent wie notwendig weiterentwickelt werden. Eine Reform soll die Verbindlichkeit im Studienverlauf erhöhen und gleichermaßen die Planbarkeit fördern. Gleichermäßen müssen mehr Ressourcen für eine verbesserte Beratung und Betreuung von Studierenden einerseits, und die infrastrukturellen Voraussetzungen ein Studium in der regulären Zeit erfolgreich zu beenden andererseits, geschaffen werden. Zentral ist der Anspruch, dass bestehende soziokulturelle Hürden durch Maßnahmen nicht weiter verschärft, sondern reduziert werden. Dafür sollte ein systemischer Ansatz verfolgt werden, der Anreize schafft und individuelle Bildungschancen eröffnet.

Die Akzeptanz nichtlinearer Bildungswege sowie die Normalisierung der parallelen Erwerbstätigkeit haben Strukturen hervorgebracht, in denen Offenheit und Flexibilität zentrale Merkmale darstellen. Diese Offenheit fördert individuelle Bildungswege und soziale Durchlässigkeit, gerät jedoch zunehmend in Spannung mit den Anforderungen eines kompetenz-, abschluss- und arbeitsmarktorientierten Bachelorstudiums. Während in Österreich versucht wird, Chancengerechtigkeit durch maximale

Flexibilität für alle – in den Curricula, im Studienrecht, in der Prüfungsordnung, etc. – zu erreichen, wird sie in den Vergleichsländern oft besser durch Strukturierung erreicht: Strukturierung der Curricula, des Studienrechts und der Prüfungsordnungen in Normal- und Ausnahmefälle, sowie unterschiedliche Ausgestaltungen für Voll- und Teilzeitstudierende. Wenn das Gros der Studierenden ein Studium nach einem vorgesehenen Schema absolviert, so bewirkt das nicht nur eine Kohortenbildung, die wiederum motivierend wirkt und das Mentoring erleichtert, sondern ermöglicht auch einen effizienteren Einsatz der Ressourcen sowie – gleichzeitig – größere Flexibilität bei der Behandlung einer kleineren Anzahl von Ausnahmefällen.

Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Debatte um Verbindlichkeit und Planbarkeit im Studium nicht nur als Reformfrage des Studienrechts zu verstehen, sondern fordert einen „Gesinnungswandel“ ein. Dazu ist es notwendig, einen Aushandlungsprozess zwischen Autonomie, institutioneller Verantwortung und gesellschaftlicher Erwartung zu führen. Rein restriktive Maßnahmen führen nicht zum Ziel. Vielmehr muss ein Prozess geführt werden, indem institutionelle Rahmenbedingungen klarer konturiert werden, transparente Erwartungen kommuniziert werden und die Betonung von Bildungsidealen nicht verloren geht. Ein entscheidender Hebel für den Studienerfolg liegt dabei in der gezielten Förderung von Lernkohorten. Durch die Bildung fester Bezugsgruppen wird soziale Isolation in Studienrichtungen mit großer Studierendenzahl verhindert und eine kollektive Verbindlichkeit geschaffen. Solche gemeinschaftlichen Strukturen fördern nicht nur den fachlichen Austausch, sondern stärken durch gegenseitige Unterstützung und soziale Einbindung die Resilienz und Motivation der Studierenden maßgeblich.

Das Studienrecht kann dazu beitragen. Mit den Novellierungen des Universitätsgesetzes in den Jahren 2021 und 2024 wurden erste Schritte zur Stärkung von Effizienz und Verbindlichkeit im Studium gesetzt, die im Rahmen der eingangs erwähnten rechtsvergleichenden Studie angesprochen bzw. vorgeschlagen werden. Die Änderungen im UG und darüberhinausgehende Möglichkeiten werden im Rahmen des Projekts im Folgenden diskutiert.

Die Mindeststudienleistung (§ 59a UG) legt den Wert von 16 ECTS-Punkten in den ersten vier Semestern fest. Der gesetzlich festgelegte Schwellenwert entfaltet zwar normative Wirkung, ein Anreiz die Regelstudiendauer einzuhalten, scheint damit aber eher nicht gegeben zu sein. Auch eine, im Kontext einer aktuell durchgeführten Evaluierung, angesprochene Variante von 16 ECTS-Punkten *in zwei Semestern* – und damit eine Angleichung an die Voraussetzungen für den Bezug der Familienbeihilfe – wäre nur begrenzt geeignet, einen substanziellen Anreiz zur Einhaltung der Regelstudienzeit zu setzen. Die laufende Evaluierung wird hier weitere Evidenz liefern müssen.

Ergänzend wurden Unterstützungsleistungen seitens der Universität ausgebaut (§ 59b UG). Etwa bestehen Informationspflichten der Universität, sollte die Erbringung der Mindeststudienleistung in Frage stehen. Zudem bestehen Möglichkeiten, individueller Lern- und Unterstützungsvereinbarungen. Etwa werden Vereinbarungen zwischen dem Rektorat und Studierenden angeboten, die bereits mehr als 120 ECTS-Punkten erreicht haben, aber über längere Zeit keinen weiteren Fortschritt erkennen lassen. Ebenfalls wird der Abschluss einer Lernvereinbarung ermöglicht, die bei entsprechendem Studienfortschritt, Flexibilität ermöglichen und unterschiedliche Lebensrealitäten berücksichtigen kann. Diese Instrumente eröffnen grundsätzlich Spielräume für eine bessere Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensrealitäten, erfordern jedoch eine systematische Evaluierung ihrer Wirksamkeit sowie eine möglichst ressourcenschonende Umsetzung, etwa durch Automatisierung administrativer Prozesse.

Weitere relevante Regelungsbereiche betreffen die Zulassung zu Mehrfachstudien (§ 60 UG), die Studiengang- und Orientierungsphase (StEOP), Prüfungsbestimmungen sowie Anrechnungsregelungen. Die bestehende Heterogenität in der Ausgestaltung der StEOP zeigt, dass starre Einheitlichkeit nicht zielführend ist. Gleichzeitig erscheint eine Harmonisierung grundlegender Mindeststandards – etwa hinsichtlich Leistungsanforderungen, Prüfungszeiträumen und Informationspflichten – sinnvoll,

um Transparenz und Vergleichbarkeit zu erhöhen. Vor allem bei Prüfungen sind freizügige Bestimmungen zum Verschieben des Antretens und zu Wiederholungen dem zügigen Studienfortschritt eher wenig dienlich.

Handlungsoptionen zur Stärkung der Verbindlichkeit

Zentraler Leitgedanke zukünftiger Reformen sollte sein, Verbindlichkeit primär über positive Anreize und unterstützende Strukturen zu fördern und nicht über restriktive Maßnahmen, die bestehende soziokulturelle Hürden weiter verschärfen könnten. Vor diesem Hintergrund ergeben sich mehrere Handlungsoptionen für die Politik:

- **Verbesserung von Beratung, Betreuung und Studienorganisation:** Evidenz deutet darauf hin, dass klare Studienstrukturen, verlässliche Zeitpläne und intensive Begleitung insbesondere in der Studieneingangsphase die Studierbarkeit verbessern und die Erfolgsquoten deutlich erhöhen. Universitäten sollten – bei Wahrung ihrer Autonomie – ermutigt werden, erfolgreiche Modelle stärker zu verbreiten, etwa durch Mentoring, Tutoring, Peer-Netzwerke und ein verstärktes „Welcome Year“-Konzept.
- **Förderung von Lernkohorten und sozialen Lernstrukturen:** Die gezielte Bildung von festen Studiengruppen (Kohorten) stellt ein wirksames Instrument dar, um der Anonymität des Massenbetriebs entgegenzuwirken. Durch die Förderung von Gemeinschaftsstrukturen wird eine „soziale Verbindlichkeit“ geschaffen, die nachweislich die Abbruchwahrscheinlichkeit senkt und die gegenseitige Motivation steigert. Universitäten sollten – sofern nicht vorhanden befähigt werden – durch die Bereitstellung entsprechender Lernräume Anreize schaffen, damit Studierende nicht als Einzelkämpfer, sondern als Teil einer stabilen Lerngemeinschaft durch das Studium geführt werden. Dies unterstützt insbesondere die Planbarkeit von Prüfungsleistungen und den rechtzeitigen Studienabschluss.
- **Reform der Prüfungsordnung (Studienrecht):** Die aktuellen Regelungen lassen hinsichtlich Anzahl und Fristen zur Absolvierung und Wiederholung von Prüfungen einen weiten Spielraum. Durch stringenter Regeln hinsichtlich der Anzahl an Prüfungsantritten und der zeitlichen Abfolge soll der Studienverlauf dynamisiert werden. International üblich ist die enge zeitliche Kopplung von Prüfungen an Lehrveranstaltungen. Faire Ausnahmeregelungen stellen dabei sicher, dass in begründeten Fällen, individuelle Lebenslagen berücksichtigt werden.
- **Stärkung der Datenbasis und evidenzbasierter Steuerung:** Reformen im Studienrecht, aber auch der Studienorganisation sollten systematisch evaluiert werden. Dazu sind ausreichende Ressourcen für Qualitätsmanagement, Datenanalyse und Wirkungsforschung bereitzustellen, um kulturellen Widerständen mittels datenbasierter Ansätze entgegenzuwirken.

3) Leistbarkeit und Attraktivität des Studiums

Die Leistbarkeit des Bachelorstudiums in Regelstudienzeit muss für alle Studierenden, die ein Studium zielstrebig betreiben, ohne umfangreiche Nebenerwerbstätigkeit gewährleistet sein. Den hierfür notwendigen Investitionen in Studienbeihilfen sind eine höhere Effizienz des Hochschulsystems und die resultierenden positiven volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Effekte gegenüberzustellen (Rentabilitätsaspekt).

Ein zentrales Argument für eine staatliche Studienbeihilfe bzw. eine Ausbildungsförderung stellt die persistierende Abhängigkeit der Bildungskarrieren von sozialer Herkunft bzw. Bildungsherkunft dar. Für Talente mit hohem Potenzial für einen tertiären Bildungsweg aus sozioökonomisch weniger privilegierten Familien soll damit die Barriere verkleinert werden. Ohne ausreichende finanzielle Unterstützung sind Hochschulzugang und -abschluss maßgeblich vom Einkommen der Eltern abhängig, was soziale Selektion fortsetzen bzw. verfestigen kann. Staatliche Anreize wie Beihilfen können finanzielle Hürden reduzieren und tragen damit zur sozialen Mobilität bei. Darüber hinaus erzeugen Hochschulabschlüsse nicht ausschließlich individuelle Erträge, sondern auch eine öffentliche Bildungsrendite: Absolvent:innen leisten Beiträge zur fiskalischen Nachhaltigkeit, Innovationsfähigkeit sowie zur Stabilität demokratischer Institutionen.

Diskussionen über die Leistbarkeit eines Hochschulstudiums sind stets unter dem Aspekt der sozialen Fairness zu führen. Studiengebühren sind daher bildungspolitisch berechtigterweise stets mit Fragen der sozialen Selektivität verknüpft. Grundsätzlich stellen aber beide Komponenten – Studiengebühren und Studienförderinstrumente – zentrale Stellschrauben staatlicher Hochschul- und Bildungspolitik dar.

Während Diskussionen zu Studiengebühren im Hochschulbereich in vielen Ländern oft Gegenstand kontroverser Debatten sind, finden sie hierzulande nur am Rande statt. Die Beibehaltung der aktuellen Regelung, unter bestimmten Voraussetzungen an Universitäten gebührenfrei studieren zu dürfen, scheint politisch weitgehend Konsens zu sein. Die Arbeitsgruppe des FORWIT schließt sich dieser Einschätzung bezüglich der Studiengebühren für Inländer:innen, EU-Bürger:innen und diesen gleichgestellte Personen weitgehend an.

Empfehlung 8: Studienerfolgsrelevante Studienfinanzierung

Ein rascher Studienfortschritt und Abschluss des Erststudiums sollte durch eine leistungsorientierte und sozial ausgewogene Studienbeihilfe gesichert werden, die zur Deckung der Lebensunterhaltskosten ausreicht.

Studierende aus einkommensschwachen Haushalten sind beim Hochschulzugang und im Studium strukturell benachteiligt. Eine sozial ausgewogene Studienbeihilfe sollte diese Studierenden in Österreich insbesondere im Erststudium entlasten, verzögerte Studieneintritte vermindern und strukturelle Hürden, wie Erwerbstätigkeit, reduzieren.

In Österreich bildet die Studienbeihilfe den Kern der staatlichen Unterstützung von Studierenden. Hinzu kommen die Familienbeihilfe für Studierende (bis zum 25. Lebensjahr) sowie indirekte Förderungen, etwa steuerwirksame Absetzbeträge. Ziel dieser Instrumente ist es, Studierende aus einkommensschwächeren Familien zu unterstützen und die soziale Durchmischung an den Hochschulen zu erhöhen und damit zentrale sozialstaatliche Ziele – wie Chancengleichheit, Erhöhung der sozialen Mobilität, Bildungsgerechtigkeit und die Erhöhung des allgemeinen Bildungsniveaus – anzusteuern. Die Reichweite dieser Instrumente ist jedoch begrenzt. Beschränkte Fördermittel und starre Einkommensgrenzen führen zu einer schrumpfenden Zahl antragsberechtigter Studierender. Insbesondere nimmt die Zahl an sozial benachteiligten Studierenden, die Anspruch auf eine konventionelle Studienbeihilfe

haben ab, wie Studien zur sozialen Lage zeigen. Vor diesem Hintergrund erörterte die Arbeitsgruppe anhand alternativer Studienbeihilfen - und Finanzierungsmodelle im internationalen Umfeld mögliche Komponenten - als Vergleichsländer wurden Dänemark, Finnland, Deutschland, die Niederlande näher betrachtet - die als alternative Module eines umfassenderen Studienfinanzierungsmodells dienen könnten, um den Kreis der Förderberechtigten zu erweitern.

Im internationalen Vergleich ist das österreichische Studienbeihilfenmodell generell sozial ausgestaltet und konzentriert sich auf bedarfsgeprüfte Zuschüsse. In universalistischen Modellen wie dem dänischen wird das Hochschulstudium als gesellschaftliche Aufgabe betrachtet, deren Finanzierung primär durch den Staat erfolgt. Dies ermöglicht es Studierenden, ihre Lebenshaltungskosten weitgehend unabhängig vom familiären oder wirtschaftlichen Hintergrund zu decken. Eine gemischte Strategie verfolgen Finnland und Deutschland, indem sie staatliche Fördermittel mit subventionierten Kreditangeboten kombinieren und damit die finanzielle Last zwischen öffentlicher Hand und Studierenden aufteilen. Im Gegensatz dazu konzipieren Länder wie die Niederlande Hochschulbildung als individuelle Investition mit Kreditfinanzierung, bei der die Rückzahlung an das spätere Einkommen gekoppelt ist und die Kosten somit vorrangig in das Berufsleben verlagert werden. Österreich positioniert sich zwischen diesen Modellen: Da die staatliche Unterstützung begrenzt ausfällt, muss ein überwiegender Teil der Studierenden erhebliche Anteile ihrer Ausbildungskosten durch Familienmittel oder eigene Erwerbstätigkeit finanzieren. Diese Konstruktion mindert die Trefferquote und Wirksamkeit des Förderungssystems für sozial benachteiligte Gruppen erheblich.⁵³

Handlungsoptionen zur Leistbarkeit und Attraktivität eines Hochschulstudiums

- **Verbreiterung des Bezieher:innenkreises der staatlichen Studienbeihilfe durch Anpassung der Einkommensgrenzen:** Ziel ist, eine staatliche Studienbeihilfe anzubieten, wodurch niemand aus finanziellen Gründen von einem Vollzeitstudium ausgeschlossen ist, solange der Studienfortschritt konform mit der Regelstudienzeit ist. Die dafür aufgewendeten Mittel wären eine gute Zukunftsinvestition. Erfordern würde dies eine mutige Umschichtung der Budgets, die Mittel aus Subventionen für Bildungsinvestitionsmaßnahmen freistellt; eine herausfordernde Aufgabe. Um zumindest den Trend der sinkenden Zahl an Beihilfenbeziehenden zu stoppen - sinnvoll wäre eine Ausweitung - ist die Indexierung an die wirtschaftliche Realität anzupassen. Da inflationsbedingt die Elterneinkommen steigen, aber die Einkommensgrenzen für den Beihilfenbezug oft stagnieren, fallen immer mehr Studierende aus dem Fördersystem heraus. Eine jährliche Anpassung der Einkommensgrenzen an die Inflation würde sicherstellen, dass die soziale Staffelung wirksam bleibt und die Förderquote nicht weiter sinkt.
- **Ausbau leistungsorientierter Belohnungssysteme:** Ein staatliches Leistungsstipendienmodell kann die Motivation Studierender unterstützen, die Regelstudienzeit einzuhalten. Das bestehende Instrument der Leistungsstipendien erreicht aufgrund begrenzter Budgets nur eine kleine Gruppe Studierender. Für eine Erweiterung eines leistungsorientierten Belohnungssystems sollte eine Evaluierung des bestehenden Instruments die Basis bilden, und es Universitäten ermöglichen, kontinuierlich gute und sehr gute Studienleistungen in größerem Ausmaß zu honorieren und damit Anreize für einen zügigen Studienfortschritt zu setzen. Ein „Belohnungsmodell“ könnte etwa gekoppelt an den Wettbewerbsindikator 1b (§ 2 Universitätsfinanzierungsverordnung) ausgestaltet werden, indem der Anteil an der Budgetsäule (aktuell 3 %) entsprechend aufgewertet wird.
- **Abschlussstipendien:** Gezielte Entlastung für die Studienabschlussphase. Finanzielle Engpässe gegen Ende des Studiums führen häufig zu massiven Verzögerungen, da Studierende in

⁵³ S. Studieren in Österreich. Bericht Kap. 3.2. Studienbeihilfen: Ein verlässliches und zielsicheres Studienbeihilfesystem für Inländer.

dieser Phase oft gezwungen sind, ihre Erwerbstätigkeit auszuweiten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Ein bereits bestehendes Modell des Studienabschlussstipendiums könnte ausgebaut werden – beispielsweise durch Kombination von zinsfreien Zuschuss- und Darlehenselementen, sowohl ergänzend zur herkömmlichen Studienbeihilfe als auch für einen erweiterten Studierendenkreis. Dies würde es Studierenden ermöglichen, ihre Erwerbstätigkeit kurz vor dem Abschluss drastisch zu reduzieren und sich voll auf die Abschlussarbeit zu konzentrieren. Da die Abschlussphase besonders anfällig für Verzögerungen ist, bietet diese Maßnahme einen großen Hebel zur Erhöhung der Absolvent:innenzahlen.

- **Etablierung eines staatlich garantierten Studiendarlehens (Hybrid-Modell):** Nach dem Vorbild Finnlands oder Deutschlands könnte in Österreich das reine Zuschussystem um eine darlehensbasierte Komponente erweitert werden. Während die Studienbeihilfe für einkommensschwache Haushalte bestehen bleibt, könnte für eine breitere Gruppe ein zinsfreies oder einkommensabhängig rückzahlbares Darlehen angeboten werden, um zumindest einen Teil der Lebenshaltungskosten zu decken. Dies kann insbesondere jenen Studierenden helfen, die knapp über der Beihilfengrenze liegen, und damit die Notwendigkeit studienverzögernder Erwerbstätigkeit reduzieren.
- **Public-Private-Partnerships zur Stipendienfinanzierung:** Besonders in Branchen mit hohem Fachkräftemangel (z. B. Informatik/ICT) sollten Unternehmen motiviert werden, sich an Förderungen zu beteiligen. Da Unternehmen sehr gut ausgebildete Absolvent:innen benötigen und von diesen profitieren, könnten kooperative Stipendienmodelle gefördert werden. Der Staat könnte steuerliche Anreize setzen, wenn Unternehmen Stipendien finanzieren, die es Studierenden ermöglichen, ihre Arbeitszeit zugunsten des Studiums zu reduzieren. Besonders für stark nachgefragte Studien, wo bereits jetzt viele Studierende in diesen Branchen arbeiten, kann eine hohe Motivation der Unternehmen angenommen werden.
- **Wohnkosten-Pauschale für Studierende** Steigende Wohnkosten am Studienort stellen eine zunehmende finanzielle Herausforderung dar, besonders für jene, die nicht mehr im elterlichen Haushalt leben. Zwar stellt die räumliche Distanz bereits jetzt eine wesentliche Bemessungsgrundlage für die Studienbeihilfe dar, Wohnkosten sind als außergewöhnliche Belastung teils auch steuerlich absetzbar, eine Ausweitung dieser Komponente zu einer dynamischen Wohnkosten-Pauschale, die sich an den realen Mietpreisen der jeweiligen Universitätsstädte orientiert, könnte den "Erwerbszwang" zusätzlich mildern. Dies würde den strukturellen Nachteil von Studierenden aus ländlichen Regionen gegenüber jenen, die am Studienort wohnen, effektiver ausgleichen.
- **Erhöhung des Angebots an leistbarem Wohnraum - Wiedereinführung der zweckgebundenen Investitionsförderung für Wohnheime:** Das aktuelle Regierungsprogramm sieht konkrete Maßnahmen für leistbares Wohnen vor, u.a. die „Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung und damit gesicherte und dauerhafte Wohnbaufinanzierung“. Diese sollte spezifisch für den Bau und die Sanierung von Studierendenwohnheimen genutzt werden. Um mehr leistbaren Wohnraum für Studierende zu schaffen, könnte der Bund gemeinnützige und – unter bestimmten Auflagen – private Bauträger durch zinslose Darlehen oder nicht rückzahlbare Zuschüsse unterstützen. Als Gegenleistung würden sich die Betreiber zu einer langfristigen Mietpreisbindung (z. B. 25 Jahre) verpflichten, die sich an den Sätzen der Studienbeihilfe orientieren könnte. Damit würde die Politik eine Maßnahme setzen, die einerseits den „Wildwuchs“ an Luxus-Studentenheimen bremst und zweitens sicherstellt, dass Wohnraum wieder primär als Teil der Bildungsinfrastruktur gesehen wird und nicht als gewinnorientiertes Anlageprodukt. Mit steigendem Angebot an leistbarem Wohnraum würde zudem der Bedarf an individuellen Wohnzuschüssen sinken.

Empfehlung 9: Strategische Talente Attraktion und Bindung

Die Internationalisierung österreichischer Hochschulen ist ein zentraler Hebel für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Eine zukunftsorientierte Internationalisierungsstrategie an Hochschulen muss über akademische Mobilität hinausgehen und gezielt die Gewinnung, Integration und langfristige Bindung internationaler Talente in den österreichischen Arbeitsmarkt unterstützen.

Zur Stärkung internationaler Kooperationen sollten die Rahmenbedingungen für internationale Studierende aller Studienarten (BA-, MA/Diplom-, Doktorats- und PhD-Studien) optimiert werden. Dies fördert eine interkulturelle Lehr- und Lernkultur, intensiviert den Wissenstransfer und stärkt die Qualität von Forschung und Entwicklung. Internationaler Austausch bildet zudem eine wesentliche Grundlage für demokratiefördernde Kommunikation, wissenschaftliche Exzellenz und die wirtschaftliche Profilierung des Landes. Internationalisierung an Hochschulen ist damit auch Standortpolitik. Insbesondere für Studierende aus Drittstaaten gilt, dass ohne abgestimmte Rahmenbedingungen bei Studienzulassung, Arbeitsmarktzugang und Aufenthaltsrecht das Potenzial internationaler Studierender und Forschender für Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Zusammenhalt ungenutzt bleibt.

Handlungsoptionen zur Internationalisierung im Hochschulraum

Die Internationalisierung des Hochschulraums ist nicht allein aus der Perspektive des tertiären Bildungssektors maßgeblich für Forschung, Lehre und Innovationen, sondern nimmt wesentlichen Einfluss auf zukünftige Entwicklungen des Wirtschaftsraums. Durch den intensiven Austausch mit internationalen Partnern wird ein offener Dialog gefördert, der den Transfer modernster Technologien und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglicht. Dies stärkt nicht nur die akademische Exzellenz, sondern auch die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Zudem tragen ausländische Studierende und Lehrende zu interkultureller Kompetenz bei, etwa unterschiedliche Lern- und Studienkulturen kennenzulernen, was wiederum zu mehr Offenheit beiträgt und globale Netzwerke befördert.

- **Zulassung von Studierenden aus Drittländern:** Bei Studierenden aus Drittländern sollte bei der Auswahl deren fachliche Qualifikation die entscheidende Rolle spielen, um ein erforderliches Niveau sicherzustellen. Die Festlegung der Studienplatzkontingente für Studierende aus Drittländern sollte für die jeweilige Studienrichtung, nach standortbezogenen wirtschaftlichen Überlegungen erfolgen. Hierbei sind spezifische zulassungsrechtliche Rahmenbedingungen für Drittstaatsangehörige zu definieren.
- **Strategische Diversifizierung der Herkunftsländer:** Um die geografische Diversität Studierender zu erhöhen und unabhängiger vom deutschen Bildungsmarkt zu werden, sollten gezielte Rekrutierungskampagnen in definierten Fokusregionen außerhalb der EU (z. B. Südostasien, Lateinamerika) gestartet werden. Dies trägt zur interkulturellen Vielfalt und globalen Sichtbarkeit des österreichischen Hochschulraums bei. Bestimmte Regionen oder Länder könnten gezielt über bilaterale Abkommen angesprochen werden.
- **Reform der Vorstudienlehrgänge und Sprachqualifizierung:** Angesichts steigender Antragszahlen von Bewerber:innen sowie im Hinblick auf Studienerfolgchancen sollte das geforderte Ausgangssprachniveau für Vorstudienlehrgänge von A2 auf B1 angehoben werden. Parallel dazu müssen englischsprachige Studienprogramme (vorrangig in Masterstudien) massiv ausgebaut werden, um die Barriere des deutschen Spracherwerbs für globale High-Potentials zu senken; ein Sprachlevel B2 – Matura-level in Österreich – sollte dafür die Voraussetzung

bilden.⁵⁴ Für die Eingliederung von Absolvent:innen in den Arbeitsmarkt bleibt der Erwerb der deutschen Sprache jedoch zentral.

- **Einführung eines „Talente-Stipendiensystems“ für Drittstaaten:** Grundsätzlich sollte eine Kopplung von höheren Studiengebühren für Drittstaatsangehörige an ein leistungsorientiertes Stipendiensystem erfolgen. Besonders begabte Studierende in spezifischen Studien (bspw. MINT-Fächern) könnten von Gebühren befreit werden, wenn sie in der Regelstudienzeit studieren und sich verpflichten, nach dem Abschluss eine gewisse Zeit im österreichischen Arbeitsmarkt tätig zu sein.
- **Schaffung einer nahtlosen Schnittstelle zwischen Studienabschluss und Arbeitsmarkt:** Internationale Studierende sind ein Fachkräftepool. Erst mit dem Übergang von der Hochschule in den Arbeitsmarkt werden internationale Absolvent:innen zu erfolgreichen Fachkräften. Analog den Bedingungen für die Rot-Weiß-Rot-Karte für qualifizierte Drittstaatsangehörige sollten auch für Absolvent:innen von österreichischen Hochschulen bürokratische Hürden beim Übergang vom Studierendenstatus in eine Vollzeitbeschäftigung abgebaut werden, um die Brain-drain-Quote von ausländischen Hochschulabsolvent:innen zu senken und die qualifizierte Zuwanderung bzw. den Verbleib zu fördern. In Kombination dazu sollten „Welcome-Service-Zentren“ als One-Stop-Shops ausgebaut werden, die ein Mentoring anbieten, und damit ein regionales Angebot geschaffen werden, um soziale Inklusion und die Bindung an den Standort von Beginn an zu fördern (von den HS organisierte kurze Praxisphasen während des Studiums, Rechtsberatung (Aufenthalt), Förderung sozialer Integration etc.)
- **Gestaffelte Studienbeiträge mit Bleibeanspruch:** Ein hybrides Modell kombiniert höhere Gebühren mit einem staatlich garantierten Darlehenssystem. Die Rückzahlung wird dabei (zeitlich begrenzt) an den Verbleib am österreichischen Arbeitsmarkt gekoppelt. Studierende aus Drittstaaten zahlen höhere Gebühren, die jedoch nicht sofort geleistet werden müssen, sondern über ein staatliches Kreditmodell zwischenfinanziert werden können. Die Rückzahlung erfolgt einkommensabhängig nach dem Studium. Zusätzlich könnten steuerliche Incentives für Absolvent:innen die in Österreich erwerbstätig sind einen weiteren Hebel für hochqualifizierte Fachkräfte bilden. Das Risiko der Investition wird zwischen Staat und Individuum geteilt, und stellt bei qualifizierter Zuwanderung sicher, dass die Ausbildungskosten durch die spätere fiskalische Leistung in Österreich kompensiert werden.

⁵⁴ Vgl. <https://www.wu.ac.at/studium/bewerbung-und-zulassung/vorstudienlehrgang-der-wiener-universitaeten>

4) Strategische Entwicklung des Hochschulraums

Die strategische Weiterentwicklung des Hochschulraums als erstklassigen Bildungsplatz für Wissenschaft und Forschung erfordert ein koordiniertes Zusammenwirken der Hochschulsektoren und -ebenen. Für einen Ausbau des Fachhochschulsektors müssen politische Leitlinien und systemische Anforderungen des Hochschulsystems in Einklang gebracht werden.

Der aktuelle österreichische Hochschulplan 2030 wurde im Jahr 2022 publiziert und definiert strategische Entwicklungsziele für alle Hochschulsektoren.⁵⁵ Im Zentrum stehen sowohl quantitative als auch qualitative Zielsetzungen für die Weiterentwicklung der Hochschullandschaft. Zu den zentralen quantitativen Zielsetzungen zählen u.a. die Entwicklungsziele zur Erhöhung der Absolvent:innenzahlen, die Verbesserung der Betreuungsrelationen sowie der gezielte Ausbau des Fachhochschulsektors. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).⁵⁶ Die qualitativen Entwicklungslinien bis zum Jahr 2030 umfassen die Bereiche Hochschullandschaft und Standortentwicklung, Bildungsbiographien, Teilhabe an Bildung bis hin zu gesellschaftlichen Herausforderungen. Aufbauend auf diesen Zielsetzungen bietet der im Regierungsprogramm verankerte und bereits laufende partizipative Prozess zur Entwicklung der Hochschulstrategie 2040 nun die Plattform für eine partizipative und offene Diskussion künftiger Weichenstellungen.

Ein evidenzbasierter Ausbau der Fachhochschulkapazitäten kann hierbei den universitären Sektor erheblich entlasten, sofern beide Hochschultypen funktional klar profiliert und unterscheidbar bleiben. Freiwerdende Ressourcen an den Universitäten müssen gezielt für qualitative Verbesserung eingesetzt und allen voran in eine bessere Betreuungsichte fließen. Insbesondere um unzureichende Betreuungsrelationen in überlasteten Studiengängen an Universitäten zu vermeiden und überdurchschnittlich lange Studienverweildauern zu reduzieren. Die effektive Studiendauer in Bachelorstudien an Universitäten überschreitet die Regelstudienzeit im Durchschnitt um zwei bis drei Semester; diese Ineffizienzen belasten Studierende und das Bildungssystem gleichermaßen.

Eine strategische Steuerung der Studierendenströme sowie ein Transfer bewährter Strukturmerkmale – wie die Organisation in Kohorten oder regulierte Studienplätze – könnten die Planbarkeit und soziale Dynamik erhöhen. Die oft kritisch als „Verschulung“ bezeichneten Rahmenbedingungen an Fachhochschulen, mit Klassenverbänden, fixen Stundenplänen und klaren Präsenzpfllichten, könnte jedoch jene Planungssicherheit bieten, die in bestimmten (überlasteten) universitären Studiengängen ebenfalls dazu beitragen kann, die Absolvent:innenquote, ohne Verlust der inhaltliche und fachspezifische Profilbildung, zu heben.

Diese Reformen sind auch angesichts transformativer Umfeldfaktoren unumgänglich und müssen die Hochschulentwicklung langfristig begleiten. Der Fachkräftebedarf in Gesundheit, sozialen Diensten und Umwelttechnologien sowie der tiefgreifende Wandel durch Digitalisierung und KI müssen frühzeitig antizipiert werden. Hinzu kommen soziokulturelle Veränderungen wie neue Arbeitszeitmodelle und steigende Teilzeitquoten; diese Entwicklungen stellen neue Anforderungen an Qualifikationsprofile und erfordern flexiblere Bildungsangebote – etwa Teilzeitstudien – um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts langfristig zu sichern.

Empfehlung 10: Komplementäre Hochschulentwicklung

⁵⁵ Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, *Der österreichische Hochschulplan 2030*, Strategy Report (BMBWF, 2022).

⁵⁶ Vgl. Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, „Der österreichische Hochschulplan 2030. Tab. S. 13 zu Zielen 2030. Studienabschlüsse und MINT-Erstabschlüsse.“

Eine Erhöhung der Anzahl an Absolvent:innen an Hochschulen sollte mit einem verstärkten Ausbau der Kapazitäten an den Fachhochschulen einhergehen. Dabei muss die Unterscheidung zwischen Universitäten und Fachhochschulen durch klar definierte Profile und Ausbildungsziele bewahrt bleiben.

Aufgrund klar strukturierter Studienorganisation und berufsorientierter Studienangebote erreichen Fachhochschulen viele Studierende mit nicht akademischem Hintergrund und fördern damit soziale Durchlässigkeit. Zudem liegt der Anteil Studierender, die innerhalb der Regelstudienzeit abschließen, gegenwärtig deutlich höher, was die Absolvent:innenquote steigert und dringend benötigte Fachkräfte – insbesondere in Zukunftsberufen – schneller für den Arbeitsmarkt verfügbar macht.

Handlungsoptionen zur Weiterentwicklung des Hochschulraums

Eine sachgerechte Weiterentwicklung des Hochschulsystems erfordert klare Zielsetzungen für Absolvent:innenzahlen und Ausbildungsarten sowie eine interdisziplinäre Analyse unter Einbindung von Expertise aus Bildung, Wirtschaft und Sozialwesen. Quantitative Zielwerte und qualitative Kompetenzprofile müssen dabei verschränkt werden.

Ein Ausbau des Fachhochschulsektors macht zudem eine Neubewertung der Ressourcen unumgänglich: Mehr Stammpersonal, eine Erweiterung von Lehr-, Coaching- und Mentoringkapazitäten sowie eine kontinuierliche Valorisierung der Fördersätze sind Voraussetzungen dafür, dass quantitatives Wachstum nicht auf Kosten der Qualität geht. Effizienzsteigerungen und kürzere Studienzeiten dürfen dabei nie losgelöst von der Frage der Bildungsgerechtigkeit betrachtet werden.

- **Strategischer Ausbau in Zukunftsfeldern (MINT & Transformation):** Der Ausbau von Studienplätzen muss evidenzbasiert erfolgen und sich an gesellschaftlichen Transformationsprozessen orientieren. Schwerpunkte liegen hierbei auf MINT-Fächern, etwa Umwelt- und Energietechnologien sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen. Ein kontinuierliches Monitoring des Fachkräftebedarfs stellt dabei sicher, dass Über- oder Unterkapazitäten in einzelnen Fachbereichen frühzeitig erkannt und korrigiert werden. Der quantitative Ausbau ist durch ein Monitoring zu begleiten, um Überkapazitäten zu erkennen.
- **Erschließung neuer Bildungsformate (Applied Sciences & Liberal Arts):** Es sollte geprüft werden, inwieweit Fachhochschulen neue Felder wie "Applied Natural Sciences" oder "Liberal Arts" bespielen können. Solche transdisziplinären Studienmodelle könnten eine Antwort auf die Anforderungen eines sich wandelnden Arbeitsmarktes sein, der zunehmend nach hoher Flexibilität verlangt.
- **Lifelong Learning:** Angebote zum lebenslangen Lernen (in-person sowie online) gehören zunehmend zum Kerngeschäft aller Hochschulen, der Fachhochschulen wie der Universitäten, um ihre Absolvent:innen lebenslang zu begleiten und auch neue Studierende zu gewinnen.
- **Qualitätssicherung durch personelle und finanzielle Absicherung:** Ein quantitatives Wachstum des Fachhochschulsektors darf nicht zulasten der Qualität gehen. Notwendig sind eine kontinuierliche Valorisierung der Fördersätze pro Studienplatz sowie eine Erhöhung des Anteils an qualifiziertem hauptberuflichem Stammpersonal an den Fachhochschulen. Um die Qualität in der Lehre zu stärken, ist eine externe Qualitätssicherung notwendig und Coaching und Mentoring sind sicherzustellen.
- **Erhöhung der sozialen Durchlässigkeit und Diversität:** Der Zugang zum Hochschulstudium für Personen ohne klassische Matura kann insbesondere in berufsorientierten bzw. -begleitenden Studiengängen an Fachhochschulen erhöht werden. Zudem kann durch den Ausbau von Vorbereitungskursen und Studienberechtigungsprüfungen an FHs der Zugang gestärkt werden.

Ziel ist es, das ungenutzte Potenzial von Fachkräften aus der Berufsbildung besser in den tertiären Sektor zu integrieren.

- **Pilotprojekt: Gemeinsames Eingangsjahr (Modell Niederlande):** Für Studienfelder wie Technik oder Wirtschaft könnte ein gemeinsames erstes Studienjahr ("Common Year") für Uni- und FH-Studierende erprobt werden. Dies ermöglicht eine fundierte Orientierung zwischen den Hochschultypen erst nach den ersten Praxiserfahrungen und reduziert Fehlentscheidungen bei der Studienwahl.